

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Strategies for adapting food processes to climate change: transforming olive waste into valuable resources	3
Reuse of olive by-products and co-products	3
Olive processing waste: biofuel example	4
Olive residues to generate bioinsecticides for pest control	5
Transforming olive waste into animal feed	6
Στρατηγικές για την προσαρμογή των διαδικασιών επεξεργασίας τροφίμων στην κλιματική αλλαγή: μετατροπή των αποβλήτων της ελιάς σε πολύτιμους πόρους	9
Επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων και συμπαραγόμενων προϊόντων της ελιάς	9
Απόβλητα επεξεργασίας ελιάς: το παράδειγμα του βιοκαυσίμου	10
Υπολείμματα ελιάς για την παραγωγή βιοεντομοκτόνων με σκοπό την καταπολέμηση παρασίτων	12
Μετατροπή των αποβλήτων ελιάς σε ζωοτροφές	12
Estrategias para adaptar los procesos alimentarios al cambio climático: transformación de los residuos de la aceituna en recursos valiosos	16
Reutilización de subproductos y coproductos de la aceituna	16
Residuos de la transformación de la aceituna: ejemplo de biocombustible	17
Orujo de aceituna para generar bioinsecticidas para el control de plagas	19
Transformación de los residuos de aceituna en piensos	19
Strategije prilagodbe procesa proizvodnje hrane klimatskim promjenama: pretvaranje otpada od maslina u vrijedne resurse	23
Ponovna uporaba nusproizvoda i suproizvoda maslina	23
Otpad od prerade maslina: primjer biogoriva	24
Ostaci maslina za proizvodnju bioinsekticida za suzbijanje štetnika	26
Pretvaranje otpada od maslina u hranu za životinje	26
Valorisation des sous-produits oléicoles : une stratégie d'adaptation des filières alimentaires au changement climatique	30
Réutilisation des sous-produits et coproduits de l'olive	30
Déchets de la transformation des olives : exemple des biocarburants	31
Résidus d'olives pour produire des bio-insecticides destinés à la lutte contre les ravageurs	32
Transformation des déchets d'olives en aliments pour animaux	33

Strategie per l'adattamento dei processi alimentari ai cambiamenti climatici: trasformare gli scarti delle olive in risorse preziose	37
Riutilizzo di sottoprodotti e coprodotti delle olive	37
Residui della lavorazione delle olive: un esempio di biocombustibile	38
Residui di olive per la produzione di bioinsetticidi per la lotta fitosanitaria.....	39
Trasformare i residui delle olive in mangimi per gli animali	40
Estratégias de adaptação dos processos alimentares às alterações climáticas: transformar os resíduos de azeitona em recursos valiosos.....	44
Reutilização de subprodutos e coprodutos de azeitona	44
Resíduos da transformação da azeitona: o exemplo do biocombustível	45
Resíduos de azeitona destinados à produção de bioinseticidas para controlo de pragas	47
Transformação de resíduos de azeitona em alimentos para animais.....	47

Strategies for adapting food processes to climate change: transforming olive waste into valuable resources

Adapting food processes to climate change through the waste-to-resource concept involves transforming food waste into bioenergy, organic fertilisers and bioplastics, using microbial processing for by-product conversion, and adopting sustainable packaging solutions. Other strategies include composting organic waste to improve soil quality, recovering energy from waste through anaerobic digestion, utilising resilient and underutilised crops and optimising supply chains with digital tools to reduce food loss. These approaches promote a circular economy, enhance food security, reduce environmental impact and foster climate resilience in food systems.

Farmers are adjusting their practices to cope with the challenge, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural groups to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation. This article presents a non-exhaustive list of experimental results from experiences and research carried out across Europe and identified in the framework of the CLIMED-FRUIT project.

Reuse of olive by-products and co-products

Olive oil extraction has increased significantly due to the health benefits of olive oil, leading to the production of large amounts of olive mill wastes (OMWs), which cause serious environmental issues. Depending on the extraction method, these wastes include polluted wastewater and solid residues, such as olive skin, stones and pomace. Olive pomace, consisting of crushed husk, pulp and stones, along with liquid residue, represents a significant by-product, with 35 kg of pomace and 100 litres of liquid produced per 100 kg of olives [2]. The modern two-phase extraction method, considered more eco-friendly than the three-phase process, still produces waste with a high moisture content of around 65–70% [3]. Managing these wastes is an ongoing challenge for olive oil producers, from both economic and environmental standpoints. However, adopting a ‘zero waste’ strategy through the waste-to-resource concept can transform OMWs into valuable products, supporting a circular economy in the olive oil industry [4]. OMWs, rich in organic material and bioactive compounds, are increasingly seen not as waste but as a resource to be reused. This approach promotes sustainable practices and can have significant socioeconomic benefits, especially in low-income regions, contributing to more sustainable and eco-friendly olive oil production processes (Fig. 1).

Fig. 1. OMW applications following the waste-to-resource concept [4]

Olive processing waste: biofuel example

The Mediterranean countries produce 95% of the global olive oil supply [5]. The olive oil industry in the Mediterranean area is evolving due to climate change and environmental pressures. Olive oil production generates considerable waste, particularly olive pits and pomace, which pose disposal challenges but also present significant opportunities for energy recovery potential. Olive pits and pomace, with calorific values of 17–20 MJ/kg and 19-24 MJ/kg, can be utilised in biomass boilers or transformed into high-efficiency pellets, offering a renewable alternative to fossil fuels and reducing energy costs in olive mills [6] [7]. Olive pomace can be converted into fuel briquettes and pellets through drying, sieving, grinding, and compression, providing biofuels for olive oil production, such as heating water during grinding, and enhancing circular, energy-resilient processing systems [8]. The impurity content (pulp, skin and small twigs) modifies the properties of olive stones as a fuel. Higher fractions of impurities cause lower bulk densities, as well as higher net calorific values, ash, fines below 1 mm, oil and nitrogen content [9].

The EU BIOmasud® plus project [10] aimed to promote the sustainable market for Mediterranean solid biofuels used in residential heating, with the primary objective of developing integrated solutions to enhance the quality and sustainability of Mediterranean solid biofuels. This included extending BIOmasud® certification to new biofuels and countries. The BIOmasud® plus project has commercialised olive stone and cake as biofuels in Spain, Greece, Italy, and Turkey, with olive cake being the second most used biofuel in Spain's industry in 2015. Unlike solid biofuels like firewood and briquettes, the quality of olive stone is not graded by the ISO 17225:2014 standard. Spain has established a national standard (UNE 164003:2014) for grading olive pit quality for combustion purposes. Additionally, 7 Spanish and 5 Italian olive stone producers are certified by the BIOMASUD quality system for Mediterranean biofuels. Innovative thermochemical (e.g., pyrolysis, gasification) and biochemical (e.g., bioethanol, biogas) conversions of olive by-products are being explored, though largely at the research stage.

In southern Italy, the [Bitonto Olive Producers Cooperative](#) [11] is a cooperative mill with a high awareness of the environmental impact of two-phase olive mill waste. The quantity of processed products stands at 150,000 quintals of olives delivered per olive oil campaign. The waste comprises 30–40% pitted pomace, 12–13% olive stones and 50% oil mill wastewater. The cooperative utilises 1–2% of the 12,000 qx/campaign (Fig. 2A) of produced olive stones, which are converted into thermal energy to supply three internal water heaters (Fig. 2B). The remainder of the olive stones is sold to a private party and represents 5% of the turnover. Furthermore, the pitted olive pomace and mill wastewater are provided to a biogas digester company to convert the waste into biogas through anaerobic digestion.

Fig. 2. The olive stones produced by the cooperative (A) and the water heater used to produce hot water onsite(B)

Olive residues to generate bioinsecticides for pest control

The main objective of the EU project LIFEWaste4Green [12] was to mitigate the adverse effects on the environment and human health of chemical origin pesticides, currently used in stone fruit crop protection.

Olive mill wastewater (OMW), a byproduct of olive oil production, poses a serious environmental problem in olive oil-producing countries like Morocco, as it is often discharged into ecosystems without prior treatment. OMW is known for its antimicrobial and biocidal properties, making it effective in controlling plant pests. Due to its high phenolic content, crude OMW has been explored as a natural bio-insecticide against *Potosia opaca* in date palms [13]. Experimental results showed that crude OMW caused weight loss of treated larvae comparable to the commercial insecticide Cordus (50% chlorpyrifos ethyl) in concentrations of 17% and 15%, and mortality rates nearly equivalent to those of the commercial insecticide Kemaban (48% chlorpyrifos ethyl). Additionally, OMW extract had a strong insecticidal activity against *Euphyllura olivina* and

Aphis citricola (Fig. 3) when the applied concentration was 2 g/L [14]. The biocidal activity of OMW is mainly attributed to its high phenolic compound content.

Fig. 3. Assessment of the toxicity of different concentrations of OMW extracts after 24-h exposure [14]

Transforming olive waste into animal feed

Olive by-products represent a valuable and underutilised resource for livestock feeding, particularly in Mediterranean regions where olive oil production generates large amounts of agricultural waste. Recent studies have highlighted how these by-products, such as olive leaves, olive cake (OC), olive pomace and olive mill stone waste (OMSW), can be safely and effectively used in the diets of both ruminants and monogastric animals such as pigs, improving sustainability while maintaining or even enhancing animal performance and product quality.

Olive leaves, for example, can provide up to 50% of the energy and amino acid requirements for sheep and goats at maintenance levels. When adequately supplemented, they can serve as part of the forage component in productive diets. Farmers are advised to feed olive leaves fresh, as drying or ensiling them can reduce their nutritional value. However, caution is needed due to their high copper (Cu) content, which may limit their use, particularly in sensitive species [15].

Olive cake (OC), the solid residue left after oil extraction, is another promising feed ingredient. It can be preserved by ensiling or by incorporating it into multi-nutrient blocks, making it more practical for farm use. A recent study [16] showed that feeding OC to Bísaro pigs did not negatively affect key productive parameters such as growth, average daily feed intake (ADFI), feed conversion ratio (FCR) or digestibility. Two trials tested different OC types and inclusion levels. In the first, pigs were fed diets with 0%, 5%, 10%, 15% and 20% exhausted OC (EOC) for 15 days. In the second, over 82 days, pigs received either a control diet or diets containing 10% crude OC, 10% two-phase OC, 10% EOC or 10% EOC with 1% added olive oil. Across both trials, OC was well accepted, and no negative effects were observed. In fact, feed intake increased with higher inclusion levels. These results support

OC as a safe, sustainable feed ingredient at moderate levels, helping farmers reduce feed costs and utilise local agro-industrial by-products.

In ruminants, incorporating OC at up to 15–20% of dry matter in diets does not impair digestion or growth. More importantly, OC supplementation improved the quality of milk and meat by increasing monounsaturated fatty acids (MUFAs) and decreasing saturated fatty acids (SFAs). These changes enhance the nutritional value of animal products for consumers by reducing the risk of cholesterol-related diseases [17].

Olive pomace and OMSW are also rich in fibre and energy, but their use is limited by antinutritional compounds such as polyphenols and tannins, especially in raw form [18]. However, novel studies [19] [20] demonstrated that solid-state fermentation (SSF) with beneficial fungi such as *Pleurotus ostreatus* can detoxify OMSW, increase its protein and fat content and improve digestibility, especially for poultry. Mixing OMSW with other by-products, such as oat bran, can further enhance its feed value, offering farmers a low-cost, nutritious alternative that also supports animal health through the presence of bioactive compounds such as β -glucans.

In summary, olive by-products offer a sustainable, cost-effective feeding solution for farmers. With proper processing and inclusion levels, they can maintain animal productivity, improve product quality and contribute to more circular, environmentally friendly farming systems.

Conclusion

Olive oil production creates large amounts of waste, but these by-products, such as olive pomace, pits, leaves and mill wastewater, can be valuable resources when properly managed. Instead of treating them as waste, farmers can use them to produce biofuels, natural pest control products, compost or even livestock feed. These practices not only reduce disposal problems and environmental harm but also offer new ways to save costs or generate income. Feeding animals with olive by-products, for example, can cut feed expenses while maintaining product quality. Using pomace or stones as fuel helps lower energy bills in olive mills. Even wastewater can be used as a natural insecticide. These strategies are already being applied across Mediterranean regions and supported by EU projects. By adopting them, farmers contribute to more sustainable, circular farming, turning waste into opportunity.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Akay, F., Kazan, A., Çeliktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. (2015). A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. *Journal of Supercritical Fluids*, 99, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.01.025>
- [3] Podgornik M, Bučar-Miklavčič M, Levart A, Salobir J, Rezar V, Butinar B. (2022). Chemical Characteristics of Two-Phase Olive-Mill Waste and Evaluation of Their Direct Soil Application in Humid Mediterranean Regions. *Agronomy*. 12(7):1621. <https://doi.org/10.3390/agronomy12071621>

- [4] Enaime, G., Dababat, S., Wichern, M., Lübken, M. (2024). Olive mill wastes: from wastes to resources. *Environmental science and pollution research international*, 31(14), 20853–20880. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32468-x>
- [5] Fraga, H., Moriondo, M., Leolini, L., Santos, J.A. (2021). Mediterranean Olive Orchards under Climate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation Strategies. *Agronomy*, 11(1): 56. <https://doi.org/10.3390/agronomy11010056>
- [6] Pattara, C., Cappelletti, G.M., Cichelli, A. (2010). Recovery and use of olive stones: Commodity, environmental and economic assessment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14(5): 1484-1489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.018>
- [7] Bennini, M.A., Koukouch, A., Bakhattar, I., Asbik, M., Boushaki, T., Sarh, B., Elorf, A., Cagnon, B., Bonnamy, S. (2019). Characterization and Combustion of Olive Pomace in a Fixed Bed Boiler: Effects of Particle Sizes. *International Journal of Heat and Technology* 37 (1): 229-238. <https://doi.org/10.18280/ijht.370128>
- [8] Brlek, T., Pezo, L., Voća, N., Vukmirović, Đ., Čolović, R., Kiš, D., Brkljača, J. (2016) The quality analyses of olive cake fuel pellets – mathematical approach. *Hemijiska Industrija*, 70, 37–48. DOI: 10.2298/HEMIND140911008B
- [9] Mediavilla, I., Barro, R., Borjabad, E., Peña, D., Fernández, M. J. (2020). Quality of olive stone as a fuel: Influence of oil content on combustion process. *Renewable Energy*, 160, 374-384. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.001>
- [10] BIOMASUD plus project <https://cordis.europa.eu/project/id/691763/reporting>
- [11] Bitonto Olive Producers Cooperative <https://torreguidale.wixsite.com/torreguidale>
- [12] LIFE Waste 4 Green <https://waste4green.eu/en>
- [13] Meddich, A., Boutasknit, A., Anli, M., Ait Ahmed, M., El Abbassi, A., Boutaj, H., Boumezzough, A. (2021). Use of Olive Mill Wastewaters as Bio-Insecticides for the Control of *Potosia Opaca* in Date Palm (*Phoenix dactylifera* L.). *IntechOpen*. doi: 10.5772/intechopen.93537
- [14] Larif, M., Zarrouk, A., Soulaymani, A. et al. (2013). New innovation in order to recover the polyphenols of olive mill wastewater extracts for use as a biopesticide against the *Euphyllura olivina* and *Aphis citricola*. *Res Chem Intermed* 39, 4303–4313. <https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5>
- [15] [Habeeb, A.A.M., Gad, A.E., EL-Tarabany, A.A., Mustafa, M.M., Atta, M.A.A. \(2017\). Using of Olive Oil By-Products In Farm Animals Feeding. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 3\(6\), 57-68. <https://ijrst.com/paper/1191.pdf>](https://www.ijrst.com/paper/1191.pdf)
- [16] Paié-Ribeiro J, Pinheiro V, Guedes C, Gomes MJ, Teixeira J, Teixeira A, Outor-Monteiro D. (2025). From Waste to Sustainable Animal Feed: Incorporation of Olive Oil By-Products into the Diet of Bísaro Breed Pigs. *Sustainability* 17(7), 3174. <https://doi.org/10.3390/su17073174>
- [17] Tzamaloukas, O., Neofytou, M.C., Simitzis, P.E. (2021). Application of Olive By-Products in Livestock with Emphasis on Small Ruminants: Implications on Rumens Function, Growth Performance, Milk and Meat Quality. *Animals* 11(2), 531. <https://doi.org/10.3390/ani11020531>
- [18] Salgado, J.M., Abrunhosa, L., Venancio, A., Domínguez, J.M., Belo, I., 2015. Enhancing the Bioconversion of Winery and Olive Mill Waste Mixtures into Lignocellulolytic Enzymes and Animal Feed by *Aspergillus uvarum* Using a Packed-Bed Bioreactor. *J. Agric. Food Chem.* 63 (42), 9306–9314. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02131>
- [19] Chebaibi, S., Leriche Grandchamp, M., Burge, G., Clement, T., Allais, F., Laziri, F. (2019). Improvement of protein content and decrease of anti-nutritional factors in olive cake by solid-state fermentation: A way to valorize this industrial by-product in animal feed. *J. Biosci. Bioeng.* 128 (3), 384–390. <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.03.010>.
- [20] Eliopoulos, C., Markou, G., Chorianopoulos, N., Haroutounian, S. A., Arapoglou, D. (2022). Transformation of mixtures of olive mill stone waste and oat bran or *Lathyrus clymenum* pericarps into high added value products using solid state fermentation. *Waste management (New York, N.Y.)*, 149, 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.06.018>

Στρατηγικές για την προσαρμογή των διαδικασιών επεξεργασίας τροφίμων στην κλιματική αλλαγή: μετατροπή των αποβλήτων της ελιάς σε πολύτιμους πόρους

Η προσαρμογή των διαδικασιών επεξεργασίας τροφίμων στην κλιματική αλλαγή μέσω της ιδέας «από τα απόβλητα στους πόρους» περιλαμβάνει τη μετατροπή των αποβλήτων τροφίμων σε βιοενέργεια, οργανικά λιπάσματα και βιοπλαστικά, με τη χρήση μικροβιακής επεξεργασίας για τη μετατροπή των υποπροϊόντων και την υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων συσκευασίας. Άλλες στρατηγικές περιλαμβάνουν την κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, την ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα μέσω αναερόβιας χώνευσης, την αξιοποίηση ανθεκτικών και υποαξιοποιημένων καλλιεργειών και τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού με ψηφιακά εργαλεία για τη μείωση της απώλειας τροφίμων. Οι προσεγγίσεις αυτές προωθούν την κυκλική οικονομία, ενισχύουν την επισιτιστική ασφάλεια, μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων διατροφής στην κλιματική αλλαγή.

Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο [CLIMED-FRUIT](#) [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες, από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές ομάδες, με σκοπό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να προωθηθεί ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματική προσαρμογή σε αυτήν. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από εμπειρίες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων και συμπαραγόμενων προϊόντων της ελιάς

Η παραγωγή ελαιολάδου έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων του για την υγεία, με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων από τα ελαιотριβεία (OMW), τα οποία προκαλούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ανάλογα με τη μέθοδο ελαιοποίησης, τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν μολυσμένα λύματα και στερεά υπολείμματα, όπως φλοιό ελιάς, κουκούτσια και ελαιοπυρήνα. Ο ελαιοπυρήνας, που αποτελείται από θρυμματισμένο φλοιό, πολτό και κουκούτσια, μαζί με τα υγρά υπολείμματα, αποτελεί σημαντικό υποπροϊόν, καθώς ανά 100 kg ελιών παράγονται 35 kg ελαιοπυρήνα και 100 λίτρα υγρού [2]. Η σύγχρονη μέθοδος ελαιοποίησης δύο φάσεων, η οποία θεωρείται πιο φιλική προς το περιβάλλον από τη μέθοδο των τριών φάσεων, εξακολουθεί να παράγει απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, περίπου 65-70% [3]. Η διαχείριση αυτών των αποβλήτων αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για τους ελαιουργούς, τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Ωστόσο, η

υιοθέτηση μιας στρατηγικής «μηδενικών αποβλήτων» μέσω της ιδέας «από τα απόβλητα στους πόρους» μπορεί να μετατρέψει τα ΟΜΩ σε πολύτιμα προϊόντα, υποστηρίζοντας την κυκλική οικονομία στον κλάδο του ελαιολάδου [4]. Τα ΟΜΩ, πλούσια σε οργανική ύλη και βιοδραστικές ενώσεις, θεωρούνται όλο και περισσότερο όχι ως απόβλητα αλλά ως πόροι που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Η προσέγγιση αυτή προωθεί βιώσιμες πρακτικές και μπορεί να έχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ιδίως σε περιοχές με χαμηλά εισοδήματα, συμβάλλοντας σε πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής ελαιολάδου (Εικ. 1).

Εικ. 1. Εφαρμογές ΟΜΩ σύμφωνα με την ιδέα «από τα απόβλητα στους πόρους» [4]

Απόβλητα επεξεργασίας ελιάς: το παράδειγμα του βιοκαυσίμου

Οι μεσογειακές χώρες παράγουν το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου [5]. Η βιομηχανία ελαιολάδου στη Μεσόγειο εξελίσσεται λόγω της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών πιέσεων. Η παραγωγή ελαιολάδου παράγει σημαντική ποσότητα αποβλήτων, ιδίως κουκούτσια ελιάς και ελαιοπυρήνα, τα οποία θέτουν δυσκολίες διάθεσης, αλλά προσφέρουν επίσης σημαντικές δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας. Τα κουκούτσια της ελιάς και ο ελαιοπυρήνας, με θερμογόνο δύναμη 17–20 MJ/kg και 19–24 MJ/kg, μπορούν να αξιοποιηθούν σε λέβητες βιομάζας ή να μετατραπούν σε πέλετ υψηλής απόδοσης, προσφέροντας μια ανανεώσιμη εναλλακτική λύση αντί των ορυκτών καυσίμων και μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τα ελαιοτριβεία [6] [7]. Ο ελαιοπυρήνας μπορεί να μετατραπεί σε μπρικέτες και πέλετ καυσίμου μέσω ξήρανσης, κοσκίνισης, άλεσης και συμπίεσης, παρέχοντας βιοκαύσιμα για την παραγωγή ελαιολάδου, όπως για τη θέρμανση του νερού κατά την άλεση, και ενισχύοντας τα κυκλικά, ενεργειακά ανθεκτικά συστήματα επεξεργασίας [8]. Η περιεκτικότητα σε υπολείμματα (πολτός, φλούδα και μικρά κλαδιά) μεταβάλλει τις ιδιότητες των ελαιοπυρήνων ως καύσιμο. Τα υψηλότερα ποσοστά ακαθαρσιών προκαλούν χαμηλότερη χύδην πυκνότητα, καθώς και υψηλότερες καθαρές θερμογόνες τιμές, τέφρα, λεπτά σωματίδια κάτω του 1 mm, και περιεκτικότητα σε έλαιο και άζωτο [9].

Το έργο EU BIOMasud® plus [10] είχε ως στόχο την προώθηση της βιώσιμης αγοράς μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κατοικιών, με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας

και της βιωσιμότητας των μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων. Αυτό περιλάμβανε την επέκταση της πιστοποίησης BIOMasud® σε νέα βιοκαύσιμα και χώρες. Το έργο BIOMasud® plus έχει διαθέσει στην αγορά τον ελαιοπυρήνα και τον ελαιοπλακούντα ως βιοκαύσιμα στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, με τον ελαιοπλακούντα να αποτελεί το δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο βιοκαύσιμο στην ισπανική βιομηχανία το 2015. Σε αντίθεση με τα στερεά βιοκαύσιμα, όπως τα καυσόξυλα και οι μπρικέτες, η ποιότητα του ελαιοπυρήνα δεν βαθμολογείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17225:2014. Η Ισπανία έχει θεσπίσει ένα εθνικό πρότυπο (UNE 164003:2014) για τη βαθμολόγηση της ποιότητας των πυρήνων ελιάς που προορίζονται για καύση. Επιπλέον, 7 Ισπανοί και 5 Ιταλοί παραγωγοί ελαιοπυρήνα έχουν πιστοποιηθεί από το σύστημα ποιότητας BIOMASUD για τα μεσογειακά βιοκαύσιμα. Εξετάζονται καινοτόμες θερμοχημικές (π.χ. πυρόλυση, αεριοποίηση) και βιοχημικές (π.χ. βιοαιθανόλη, βιοαέριο) μετατροπές των υποπροϊόντων της ελιάς, αν και ως επί το πλείστον βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο.

Στη νότια Ιταλία, ο Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Bitonto [11] είναι ένα συνεταιριστικό ελαιοτριβείο με υψηλή ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αποβλήτων δύο φάσεων από τα ελαιοτριβεία. Η ποσότητα των μεταποιημένων προϊόντων ανέρχεται σε 150.000 εκατόλιτρα ελιών που παραδίδονται ανά ελαιοκομική περίοδο. Τα απόβλητα αποτελούνται από 30-40% ελαιοπυρήνα χωρίς κουκούτσια, 12-13% κουκούτσια και 50% λύματα ελαιοτριβείου. Ο συνεταιρισμός αξιοποιεί το 1-2% των 12.000 qx/περίοδο (Εικ. 2Α) των παραγόμενων ελαιοπυρήνων, οι οποίοι μετατρέπονται σε θερμική ενέργεια για την τροφοδοσία τριών εσωτερικών θερμαντήρων νερού (Εικ. 2Β). Οι υπόλοιποι ελαιοπυρήνες πωλούνται σε ιδιώτη και αντιπροσωπεύουν το 5% του κύκλου εργασιών. Επιπλέον, ο ελαιοπυρήνας χωρίς κουκούτσια και τα λύματα του ελαιοτριβείου παρέχονται σε μια εταιρεία παραγωγής βιοαερίου, η οποία μετατρέπει τα απόβλητα σε βιοαέριο μέσω αναερόβιας χώνευσης.

Εικ. 2. Οι ελαιοπυρήνες που παράγονται από τον συνεταιρισμό (Α) και ο θερμαντήρας νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού στις εγκαταστάσεις (Β)

Υπολείμματα ελιάς για την παραγωγή βιοεντομοκτόνων με σκοπό την καταπολέμηση παρασίτων

Ο κύριος στόχος του προγράμματος της ΕΕ LIFEWaste4Green [12] ήταν η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία των φυτοφαρμάκων χημικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται σήμερα για την προστασία των πυρηνοκάρπων.

Τα απόβλητα ελαιοτριβείων (OMW), ένα υποπροϊόν της παραγωγής ελαιολάδου, αποτελούν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα σε ελαιοπαραγωγικές χώρες όπως το Μαρόκο, καθώς συχνά απορρίπτονται στα οικοσυστήματα χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Τα OMW είναι γνωστά για τις αντιμικροβιακές και βιοκτόνες ιδιότητές τους, που τα καθιστούν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των παρασίτων των φυτών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε φαινολικά συστατικά, τα ακατέργαστα OMW έχουν μελετηθεί ως φυσικό βιοεντομοκτόνο κατά του σκαθαριού *Potosia opaca* στα φοινικόδεντρα [13]. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ακατέργαστα OMW προκάλεσαν απώλεια βάρους στις προνύμφες όπου χορηγήθηκαν συγκρίσιμη με εκείνη του εμπορικού εντομοκτόνου Cordus (50% χλωρπυριφός-αιθύλ) σε συγκεντρώσεις 17% και 15%, και ποσοστά θνησιμότητας σχεδόν ισοδύναμα με εκείνα του εμπορικού εντομοκτόνου Kemaban (48% χλωρπυριφός-αιθύλ). Επιπλέον, το εκχύλισμα OMW είχε ισχυρή εντομοκτόνο δράση κατά των *Euphyllura olivina* και *Aphis citricola* (Εικ. 3), όταν η συγκέντρωση που εφαρμόστηκε ήταν 2 g/L [14]. Η βιοκτόνος δράση των OMW αποδίδεται κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φαινολικές ενώσεις.

Εικ. 3. Αξιολόγηση της τοξικότητας διαφορετικών συγκεντρώσεων των εκχυλισμάτων OMW μετά από έκθεση 24 ωρών [14]

Μετατροπή των αποβλήτων ελιάς σε ζωοτροφές

Τα υποπροϊόντα της ελιάς αποτελούν έναν πολύτιμο και μη επαρκώς αξιοποιημένο πόρο για τη σίτιση ζώων, ιδίως στις μεσογειακές περιοχές όπου η παραγωγή ελαιολάδου δημιουργεί μεγάλες ποσότητες γεωργικών αποβλήτων. Πρόσφατες μελέτες έχουν επισημάνει τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα υποπροϊόντα, όπως τα φύλλα ελιάς, ο ελαιοπυρήνας (OC), ο ελαιοπυρήνας και τα απόβλητα ελαιοτριβείου (OMSW), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με

ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη σίτιση τόσο των μηρυκαστικών όσο και των μονογαστρικών ζώων, όπως οι χοίροι, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα και διατηρώντας ή ακόμη και ενισχύοντας τις αποδόσεις των ζώων και την ποιότητα των προϊόντων.

Τα φύλλα ελιάς, για παράδειγμα, μπορούν να καλύψουν έως και το 50% των αναγκών σε ενέργεια και αμινοξέα των αιγοπροβάτων σε επίπεδα συντήρησης. Όταν συμπληρώνονται επαρκώς, μπορούν να χρησιμεύσουν ως μερίδιο χορτονομής σε παραγωγικές δίαιτες. Συνιστάται στους αγρότες να ταΐζουν τα ζώα τους με φρέσκα φύλλα ελιάς, καθώς η ξήρανση ή η ενσίρωση μπορεί να μειώσει τη θρεπτική τους αξία. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε χαλκό (Cu), η οποία μπορεί να περιορίσει τη χρήση τους, ιδίως σε ευαίσθητα είδη [15].

Ο ελαιοπλακούντας (OC), το στερεό υπόλειμμα που απομένει μετά την εκχύλιση του ελαίου, είναι ένα άλλο πολλά υποσχόμενο συστατικό ζωοτροφών. Μπορεί να συντηρηθεί με ενσίρωση ή με την ενσωμάτωσή του σε πολυθρεπτικά συμπλέγματα, καθιστώντας τον πιο πρακτικό για χρήση σε αγροκτήματα. Μια πρόσφατη μελέτη [16] έδειξε ότι η σίτιση χοίρων Bísaro με OC δεν επηρέασε αρνητικά βασικούς παραγωγικούς παράγοντες όπως η ανάπτυξη, η μέση ημερήσια πρόσληψη τροφής (ADFI), ο δείκτης μετατροπής τροφής (FCR) ή η πεπτικότητα. Σε δύο πειράματα υποβλήθηκαν σε δοκιμή διαφορετικοί τύποι OC και επίπεδα ενσωμάτωσης. Στο πρώτο, οι χοίροι τράφηκαν με δίαιτες που περιείχαν 0%, 5%, 10%, 15% και 20% εξαντλημένο OC (EOC) για 15 ημέρες. Στο δεύτερο, που διήρκεσε 82 ημέρες, οι χοίροι ακολούθησαν είτε μια ελεγχόμενη διαίτα είτε δίαιτες που περιείχαν 10% ακατέργαστο OC, 10% OC δύο φάσεων, 10% EOC ή 10% EOC με 1% προσθήκη ελαιολάδου. Και στα δύο πειράματα, ο OC έγινε αποδεκτός και δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές επιδράσεις. Στην πραγματικότητα, η πρόσληψη τροφής αυξήθηκε με την αύξηση των επιπέδων ενσωμάτωσης. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τον OC ως ασφαλές, βιώσιμο συστατικό ζωοτροφών σε μέτριες ποσότητες, που βοηθά τους αγρότες να μειώσουν το κόστος των ζωοτροφών και να αξιοποιήσουν τα τοπικά υποπροϊόντα της αγροβιομηχανίας.

Στα μηρυκαστικά, η ενσωμάτωση του OC σε ποσοστό έως 15-20% της ξηράς ουσίας στη σίτιση δεν επηρεάζει αρνητικά την πέψη ή την ανάπτυξη. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η συμπλήρωση με OC βελτίωσε την ποιότητα του γάλακτος και του κρέατος, αυξάνοντας τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (MUFA) και μειώνοντας τα κορεσμένα λιπαρά οξέα (SFA). Αυτές οι αλλαγές ενισχύουν τη θρεπτική αξία των ζωικών προϊόντων για τους καταναλωτές, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με τη χοληστερόλη [17].

Ο ελαιοπυρήνας και τα OMSW είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες και ενέργεια, αλλά η χρήση τους περιορίζεται από μηθρεπτικές ενώσεις, όπως οι πολυφαινόλες και οι τανίνες, ειδικά σε ακατέργαστη μορφή [18]. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες [19] [20] απέδειξαν ότι η ζύμωση στερεάς κατάστασης (SSF) με ωφέλιμους μύκητες, όπως ο *Pleurotus ostreatus*, μπορεί να αποτοξινώσει τα OMSW, να αυξήσει την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες και λίπη και να βελτιώσει την πεπτικότητα, ειδικά για τα πουλερικά. Η ανάμειξη των OMSW με άλλα υποπροϊόντα, όπως το πίτουρο βρώμης, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θρεπτική τους αξία, προσφέροντας στους αγρότες μια οικονομική και θρεπτική εναλλακτική λύση που

υποστηρίζει, επίσης, την υγεία των ζώων χάρη στην παρουσία βιοδραστικών ενώσεων, όπως οι β-γλυκάνες.

Συνοψίζοντας, τα υποπροϊόντα της ελιάς προσφέρουν στους αγρότες μια βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική λύση σίτισης. Με την κατάλληλη επεξεργασία και τα κατάλληλα επίπεδα ενσωμάτωσης, μπορούν να διατηρήσουν την παραγωγικότητα των ζώων, να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και να συμβάλουν σε πιο κυκλικά, φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα καλλιέργειας.

Συμπέρασμα

Η παραγωγή ελαιολάδου δημιουργεί μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, αλλά αυτά τα υποπροϊόντα, όπως ο ελαιοπυρήνας, τα κουκούτσια, τα φύλλα και τα λύματα των ελαιοτριβείων, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους πόρους με τη σωστή διαχείριση. Αντί να τα αντιμετωπίζουν ως απόβλητα, οι αγρότες μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων, φυσικών προϊόντων καταπολέμησης παρασίτων, κομπόστ ή ακόμη και ζωοτροφών. Αυτές οι πρακτικές δεν μειώνουν μόνο τα προβλήματα διάθεσης και τις περιβαλλοντικές βλάβες, αλλά προσφέρουν και νέους τρόπους εξοικονόμησης κόστους και δημιουργίας εσόδων. Η σίτιση ζώων με υποπροϊόντα ελιάς, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τα έξοδα σίτισης, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα του προϊόντος. Η χρήση ελαιοπυρήνα ή κουκουτσιών ως καυσίμου συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας στα ελαιοτριβεία. Ακόμη και τα λύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικό εντομοκτόνο. Οι στρατηγικές αυτές εφαρμόζονται ήδη σε όλες τις μεσογειακές περιοχές και υποστηρίζονται από προγράμματα της ΕΕ. Με την υιοθέτησή τους, οι αγρότες συμβάλλουν σε μια πιο βιώσιμη, κυκλική γεωργία, μετατρέποντας τα απόβλητα σε ευκαιρίες.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Akay, F., Kazan, A., Çeliktaş, M.S., Yesil-Celiktaş, O. (2015). A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. *Journal of Supercritical Fluids*, 99, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.01.025>
- [3] Podgornik M, Bučar-Miklavčič M, Levart A, Salobir J, Rezar V, Butinar B. (2022). Chemical Characteristics of Two-Phase Olive-Mill Waste and Evaluation of Their Direct Soil Application in Humid Mediterranean Regions. *Agronomy*. 12(7):1621. <https://doi.org/10.3390/agronomy12071621>
- [4] Enaime, G., Dababat, S., Wichern, M., Lübken, M. (2024). Olive mill wastes: from wastes to resources. *Environmental science and pollution research international*, 31(14), 20853–20880. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32468-x>
- [5] Fraga, H., Moriondo, M., Leolini, L., Santos, J.A. (2021). Mediterranean Olive Orchards under Climate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation Strategies. *Agronomy*, 11(1): 56. <https://doi.org/10.3390/agronomy11010056>
- [6] Pattara, C., Cappelletti, G.M., Cichelli, A. (2010). Recovery and use of olive stones: Commodity, environmental and economic assessment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14(5): 1484-1489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.018>

- [7] Bennini, M.A., Koukouch, A., Bakhattar, I., Asbik, M., Boushaki, T., Sarh, B., Elorf, A., Cagnon, B., Bonnamy, S. (2019). Characterization and Combustion of Olive Pomace in a Fixed Bed Boiler: Effects of Particle Sizes. *International Journal of Heat and Technology* 37 (1): 229-238. <https://doi.org/10.18280/ijht.370128>
- [8] Brlek, T., Pezo, L., Voća, N., Vukmirović, Đ., Čolović, R., Kiš, D., Brkljača, J. (2016) The quality analyses of olive cake fuel pellets – mathematical approach. *Hemijaska Industrija*, 70, 37–48. DOI: 10.2298/HEMIND140911008B
- [9] Mediavilla, I., Barro, R., Borjabad, E., Peña, D., Fernández, M. J. (2020). Quality of olive stone as a fuel: Influence of oil content on combustion process. *Renewable Energy*, 160, 374-384. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.001>
- [10] BIOMASUD plus project <https://cordis.europa.eu/project/id/691763/reporting>
- [11] Bitonto Olive Producers Cooperative <https://torreguidale.wixsite.com/torreguidale>
- [12] LIFE Waste 4 Green <https://waste4green.eu/en>
- [13] Meddich, A., Boutasknit, A., Anli, M., Ait Ahmed, M., El Abbassi, A., Boutaj, H., Boumezzough, A. (2021). Use of Olive Mill Wastewaters as Bio-Insecticides for the Control of *Potosia Opaca* in Date Palm (*Phoenix dactylifera* L.). *IntechOpen*. doi: 10.5772/intechopen.93537
- [14] Larif, M., Zarrouk, A., Soulaymani, A. et al. (2013). New innovation in order to recover the polyphenols of olive mill wastewater extracts for use as a biopesticide against the *Euphyllura olivina* and *Aphis citricola*. *Res Chem Intermed* 39, 4303–4313. <https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5>
- [15] [Habeeb, A.A.M., Gad, A.E., EL-Tarabany, A.A., Mustafa, M.M., Atta, M.A.A. \(2017\). Using of Olive Oil By-Products In Farm Animals Feeding. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 3\(6\), 57-68. <https://ijrst.com/paper/1191.pdf>](#)
- [16] Paié-Ribeiro J, Pinheiro V, Guedes C, Gomes MJ, Teixeira J, Teixeira A, Outor-Monteiro D. (2025). From Waste to Sustainable Animal Feed: Incorporation of Olive Oil By-Products into the Diet of Bísaro Breed Pigs. *Sustainability* 17(7), 3174. <https://doi.org/10.3390/su17073174>
- [17] Tzamaloukas, O., Neofytou, M.C., Simitzis, P.E. (2021). Application of Olive By-Products in Livestock with Emphasis on Small Ruminants: Implications on Rumen Function, Growth Performance, Milk and Meat Quality. *Animals* 11(2), 531. <https://doi.org/10.3390/ani11020531>
- [18] Salgado, J.M., Abrunhosa, L., Venancio, A., Domínguez, J.M., Belo, I., 2015. Enhancing the Bioconversion of Winery and Olive Mill Waste Mixtures into Lignocellulolytic Enzymes and Animal Feed by *Aspergillus uvarum* Using a Packed-Bed Bioreactor. *J. Agric. Food Chem.* 63 (42), 9306–9314. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02131>
- [19] Chebaibi, S., Leriche Grandchamp, M., Burge, G., Clement, T., Allais, F., Laziri, F. (2019). Improvement of protein content and decrease of anti-nutritional factors in olive cake by solid-state fermentation: A way to valorize this industrial by-product in animal feed. *J. Biosci. Bioeng.* 128 (3), 384–390. <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.03.010>.
- [20] Eliopoulos, C., Markou, G., Choriantopoulos, N., Haroutounian, S. A., Arapoglou, D. (2022). Transformation of mixtures of olive mill stone waste and oat bran or *Lathyrus clymenum* pericarps into high added value products using solid state fermentation. *Waste management (New York, N.Y.)*, 149, 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.06.018>

Estrategias para adaptar los procesos alimentarios al cambio climático: transformación de los residuos de la aceituna en recursos valiosos

La adaptación de los procesos alimentarios al cambio climático mediante el concepto «de residuos a recursos» implica transformar los residuos alimentarios en bioenergía, abonos orgánicos y bioplásticos, utilizar el procesado microbiano para la conversión de subproductos y adoptar soluciones de envasado sostenibles. Otras estrategias son el compostaje de residuos orgánicos para mejorar la calidad del suelo, la recuperación de energía de los residuos mediante digestión anaeróbica, la utilización de cultivos resistentes e infrautilizados, y la optimización de las cadenas de suministro con herramientas digitales para reducir la pérdida de alimentos. Estos enfoques promueven una economía circular, mejoran la seguridad alimentaria, reducen el impacto medioambiental y fomentan la resiliencia climática en los sistemas alimentarios.

Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a este desafío, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático. El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de experiencias e investigaciones acometidas en toda Europa e identificadas en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Reutilización de subproductos y coproductos de la aceituna

La extracción de aceite de oliva ha aumentado considerablemente debido a sus beneficios para la salud, lo que ha dado lugar a la producción de grandes cantidades de residuos de almazara, que causan graves problemas medioambientales. Según cuál sea el método de extracción utilizado, estos residuos incluyen aguas residuales contaminadas y residuos sólidos, como piel, huesos y orujo de aceituna. El orujo de aceituna, formado por la piel triturada, la pulpa y los huesos, junto con el residuo líquido, representa un subproducto importante, con 35 kg de orujo y 100 litros de líquido producidos por cada 100 kg de aceitunas [2]. El método moderno de extracción en dos fases, considerado más respetuoso con el medioambiente que el proceso en tres fases, sigue produciendo residuos con un alto contenido de humedad, en torno al 65-70 % [3]. La gestión de estos residuos supone un desafío constante para los productores de aceite de oliva, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. Sin embargo, la adopción de una estrategia de «residuos cero» a través del concepto de «de residuos a recursos» puede transformar los residuos de almazara en productos valiosos, lo que respalda una economía circular en el sector olivarero [4]. Los residuos de almazara, ricos en materia orgánica y compuestos bioactivos, se consideran, cada vez más, no tanto como residuos, sino como un recurso que se debe reutilizar. Este enfoque promueve prácticas sostenibles

y puede tener importantes beneficios socioeconómicos, sobre todo en las regiones con ingresos bajos, lo que contribuye a procesos de producción de aceite de oliva más sostenibles y respetuosos con el medioambiente (figura 1).

Figura 1. Aplicaciones de los residuos de almazara según el concepto de «de residuos a recursos» [4]

Residuos de la transformación de la aceituna: ejemplo de biocombustible

Los países mediterráneos producen el 95 % del volumen mundial de aceite de oliva [5]. Debido al cambio climático y a las presiones medioambientales, el sector olivarero de la cuenca mediterránea está experimentando una evolución. La producción de aceite de oliva genera una cantidad considerable de residuos, en particular huesos y orujo, que, si bien plantean problemas de eliminación, también ofrecen grandes oportunidades de recuperación de energía. Los huesos y el orujo (con valores caloríficos de 17-20 MJ/kg y 19-24 MJ/kg, respectivamente) pueden utilizarse en calderas de biomasa o transformarse en pellets de gran eficiencia, por lo que son una alternativa renovable a los combustibles fósiles que permite reducir los costes energéticos de las almazaras [6] [7]. El orujo de aceituna puede convertirse en briquetas y pellets combustibles mediante secado, tamizado, molienda y compresión, con lo que se obtienen biocombustibles para utilizar durante la producción de aceite de oliva, por ejemplo, para calentar el agua durante la molienda, y se mejoran los sistemas de procesamiento circulares y con resiliencia energética [8]. El contenido de impurezas (pulpa, piel y pequeñas ramitas) modifica las propiedades de los huesos de aceituna como combustible. Las fracciones más altas de impurezas provocan densidades aparentes más bajas, así como valores caloríficos netos, cenizas, finos inferiores a 1 mm, aceite y contenido de nitrógeno más altos [9].

El proyecto BIOMasud® Plus de la UE[10] se propuso promover el mercado sostenible de los biocombustibles sólidos mediterráneos utilizados en la calefacción doméstica, con el objetivo principal de desarrollar soluciones integradas que permitieran mejorar la calidad y la sostenibilidad de dichos biocombustibles. Esto incluía la concesión de la certificación BIOMasud® a nuevos biocombustibles y países. El proyecto BIOMasud® Plus ha

comercializado hueso y alperujo como biocombustible en España, Grecia, Italia y Turquía; de hecho, el alperujo fue el segundo biocombustible más utilizado en la industria española en 2015. A diferencia de otros biocombustibles sólidos, como la leña y las briquetas, la calidad del hueso de aceituna no está calificada por la norma ISO 17225:2014. En este sentido, España ha establecido una norma nacional (UNE 164003:2014) para clasificar la calidad del hueso de aceituna con fines de combustión. Además, siete productores de hueso de aceituna españoles y cinco italianos cuentan con la certificación del sistema de calidad BIOmasud® para biocombustibles mediterráneos. Se están estudiando conversiones termoquímicas (por ejemplo, pirólisis y gasificación) y bioquímicas (por ejemplo, bioetanol y biogás) innovadoras de los subproductos de la aceituna, aunque se encuentran en gran medida en fase de investigación.

En el sur de Italia, la [sociedad cooperativa de productores de aceitunas de Bitonto](#) [11] es una almazara cooperativa muy sensibilizada con el impacto medioambiental de los residuos de almazara de dos fases. La cantidad de productos transformados asciende a 150 000 quintales de aceitunas entregados por campaña oleícola. Los residuos comprenden un 30-40 % de orujo deshuesado, un 12-13 % de huesos de aceituna y un 50 % de aguas residuales de almazara. La cooperativa utiliza entre un 1 % y un 2 % de los 12 000 qx/campaña (figura 2A) de huesos de aceituna producidos, que se convierten en energía térmica para alimentar tres calentadores de agua internos (figura 2B). El resto de los huesos de aceituna se vende a algún particular y representa el 5 % de la facturación. Además, el orujo deshuesado y las aguas residuales de almazara se suministran a una empresa de digestores de biogás para convertir los residuos en biogás mediante un proceso de digestión anaeróbica.

Figura 2. Los huesos de aceituna producidos por la cooperativa (A) y el calentador de agua utilizado para producir agua caliente in situ (B)

Orujo de aceituna para generar bioinsecticidas para el control de plagas

El principal objetivo del proyecto de la UE LIFEWaste4Green [12] consistía en mitigar los efectos adversos sobre el medioambiente y la salud humana de los plaguicidas de origen químico, utilizados hoy en día en la protección de los cultivos de fruta de hueso.

Las aguas residuales de almazara, un subproducto de la producción de aceite de oliva, plantean un grave problema medioambiental en los países productores de aceite de oliva como Marruecos, ya que a menudo se vierten en los ecosistemas sin tratamiento previo. Las aguas residuales de almazara se conocen por sus propiedades antimicrobianas y biocidas, lo que hace que resulten eficaces para controlar las plagas de los cultivos. Debido a su alto contenido fenólico, se ha estudiado el uso de estas aguas residuales sin tratar como bioinsecticida natural contra la *Potosia opaca* en palmeras datileras [13]. Los resultados experimentales mostraron que las aguas residuales de almazara sin tratar causaban una pérdida de peso de las larvas tratadas comparable a la del insecticida comercial Cordus (50 % de clorpirifos etil) en concentraciones del 17 % y el 15 %, y tasas de mortalidad casi equivalentes a las del insecticida comercial Kemaban (48 % de clorpirifos etil). Además, el extracto de aguas residuales de almazara tuvo una fuerte actividad insecticida contra la *Euphyllura olivina* y la *Aphis citricola* (figura 3) cuando la concentración aplicada fue de 2 g/l [14]. La actividad biocida de las aguas residuales de almazara se atribuye principalmente a su alto contenido en compuestos fenólicos.

Figura 3. Evaluación de la toxicidad de diferentes concentraciones de extractos de aguas residuales de almazara tras 24 horas de exposición [14]

Transformación de los residuos de aceituna en piensos

Los subproductos de la aceituna representan un recurso valioso e infrautilizado para la alimentación del ganado, sobre todo en las regiones mediterráneas donde la producción de aceite de oliva genera grandes cantidades de residuos agrícolas. Estudios recientes han puesto de manifiesto cómo estos subproductos, como las hojas de aceituna, el alperujo, el orujo de aceituna y los residuos de almazara (RAL), pueden utilizarse de forma segura y eficaz en las dietas tanto de rumiantes como de animales monogástricos, como los

cerdos, lo que mejora la sostenibilidad y mantiene —o incluso aumenta— el rendimiento de los animales y la calidad de los productos.

Las **hojas de olivo**, por ejemplo, pueden aportar hasta el 50 % de las necesidades energéticas y de aminoácidos de ovejas y cabras en niveles de mantenimiento. Si se complementan adecuadamente, pueden formar parte del componente forrajero de las dietas productivas. Se aconseja a los agricultores alimentar a los animales con hojas de olivo frescas, ya que secarlas o ensilarlas puede reducir su valor nutritivo. Ahora bien, hay que tener precaución debido a su alto contenido en cobre (Cu), lo que podría limitar su uso, sobre todo en especies sensibles [15].

El **alperujo**, el residuo sólido que queda tras la extracción del aceite, es otro prometedor ingrediente para piensos. Puede conservarse ensilándolo o incorporándolo a bloques multinutrientes, lo que lo hace más práctico para su uso agrícola. Un estudio reciente [16] demostró que la alimentación de cerdo de raza bísaro con alperujo no afectaba negativamente a parámetros productivos clave como el crecimiento, la ingesta media diaria de pienso, el índice de conversión de pienso o la digestibilidad. Dos ensayos probaron diferentes tipos de alperujo y niveles de inclusión. En el primero, se alimentó a los cerdos con dietas con 0 %, 5 %, 10 %, 15 % y 20 % de alperujo agotado durante 15 días. En el segundo, durante 82 días, los cerdos recibieron una dieta de control o dietas que contenían un 10 % de alperujo crudo, un 10 % de alperujo en dos fases, un 10 % de alperujo agotado o un 10 % de alperujo agotado con un 1 % de aceite de oliva añadido. En ambos ensayos, se aceptó bien el alperujo y no se observaron efectos negativos. De hecho, la ingesta de pienso aumentó con niveles de inclusión más elevados. Estos resultados respaldan el alperujo como ingrediente seguro y sostenible para piensos a niveles moderados, lo que ayuda a los ganaderos a reducir los costes de los piensos y a utilizar subproductos agroindustriales locales.

En rumiantes, la incorporación de alperujo hasta un 15-20 % de materia seca en las dietas no perjudica la digestión ni el crecimiento. Y, lo que es más importante, la suplementación con alperujo mejoró la calidad de la leche y de la carne al aumentar los ácidos grasos monoinsaturados (AGM) y disminuir los ácidos grasos saturados (AGS). Estos cambios aumentan el valor nutricional de los productos animales para los consumidores al reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el colesterol [17].

El **orujo de aceituna** y los residuos de almazara también son ricos en fibra y energía, pero su uso está limitado por compuestos antinutricionales como los polifenoles y los taninos, especialmente en crudo [18]. No obstante, nuevos estudios [19] [20] han demostrado que la fermentación en estado sólido (FES) con hongos beneficiosos como *Pleurotus ostreatus* puede desintoxicar las aguas residuales de almazara, aumentar su contenido en proteínas y grasas, y mejorar su digestibilidad, sobre todo para las aves de corral. La mezcla de aguas residuales de almazara con otros subproductos, como el salvado de avena, puede aumentar aún más su valor alimentario, lo que supone para los ganaderos una alternativa nutritiva de bajo coste que también favorece la salud animal gracias a la presencia de compuestos bioactivos como los β -glucanos.

En resumen, los subproductos de la aceituna ofrecen a los agricultores una solución alimentaria sostenible y rentable. Con unos niveles de transformación e inclusión adecuados, pueden mantener la productividad animal, mejorar la calidad del producto y contribuir a unos sistemas agrarios más circulares y respetuosos con el medioambiente.

Conclusión

La producción de aceite de oliva genera grandes cantidades de residuos, pero estos subproductos, como el orujo de aceituna, los huesos, las hojas y las aguas residuales de almazara, pueden ser recursos valiosos si se gestionan adecuadamente. En lugar de tratarlos como residuos, los agricultores pueden utilizarlos para producir biocombustibles, productos naturales para el control de plagas, compost o incluso piensos para el ganado. Estas prácticas no solo reducen los problemas de eliminación y los daños medioambientales, sino que también ofrecen nuevas formas de ahorrar costes o generar ingresos. Alimentar a los animales con subproductos de la aceituna, por ejemplo, puede reducir los gastos de alimentación, al tiempo que se mantiene la calidad del producto. El uso de orujo o huesos como combustible ayuda a reducir la factura energética de las almazaras. Incluso las aguas residuales pueden utilizarse como insecticida natural. Estas estrategias ya se aplican en todas las regiones mediterráneas y cuentan con el apoyo de proyectos de la UE. Al adoptarlos, los agricultores contribuyen a una agricultura más sostenible y circular, con lo que los residuos se convierten en oportunidades.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Akay, F.; Kazan, A.; Çeliktaş, M.S.; Yesil-Celiktas, O. (2015). A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. *Journal of Supercritical Fluids*, 99, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.01.025>
- [3] Podgornik, M.; Bučar-Miklavčič, M.; Levart, A.; Salobir, J.; Rezar, V.; Butinar, B. (2022). Chemical Characteristics of Two-Phase Olive-Mill Waste and Evaluation of Their Direct Soil Application in Humid Mediterranean Regions. *Agronomy*. 12(7):1621. <https://doi.org/10.3390/agronomy12071621>
- [4] Enaime, G.; Dababat, S.; Wichern, M.; Lübken, M. (2024). Olive mill wastes: from wastes to resources. *Environmental science and pollution research international*, 31(14), 20853-20880. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32468-x>
- [5] Fraga, H.; Moriondo, M.; Leolini, L.; Santos, J.A. (2021). Mediterranean Olive Orchards under Climate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation Strategies. *Agronomy*, 11(1): 56. <https://doi.org/10.3390/agronomy11010056>
- [6] Pattara, C.; Cappelletti, G.M.; Cichelli, A. (2010). Recovery and use of olive stones: Commodity, environmental and economic assessment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14(5): 1484-1489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.018>
- [7] Bennini, M.A.; Koukouch, A.; Bakhattar, I.; Asbik, M.; Boushaki, T.; Sarh, B.; Elorf, A.; Cagnon, B.; Bonnamy, S. (2019). Characterization and Combustion of Olive Pomace in a Fixed Bed Boiler: Effects of Particle Sizes. *International Journal of Heat and Technology* 37 (1): 229-238. <https://doi.org/10.18280/ijht.370128>

- [8] Brlek, T.; Pezo, L.; Voća, N.; Vukmirović, Đ.; Čolović, R.; Kiš, D.; Brkljača, J. (2016) The quality analyses of olive cake fuel pellets - mathematical approach. *Hemijska Industrija*, 70, 37-48. DOI: 10.2298/HEMIND140911008B.
- [9] Mediavilla, I.; Barro, R.; Borjabad, E.; Peña, D.; Fernández, M.J. (2020). Quality of olive stone as a fuel: Influence of oil content on combustion process. *Renewable Energy*, 160, 374-384. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.001>
- [10] Proyecto BIOMasud® Plus <https://cordis.europa.eu/project/id/691763/reporting>
- [11] Società Cooperativa Produttori Olivicoli Bitonto <https://torreguidale.wixsite.com/torreguidale>
- [12] LIFE Waste 4 Green <https://waste4green.eu/es>
- [13] Meddich, A.; Boutasknit, A.; Anli, M.; Ait Ahmed, M.; El Abbassi, A.; Boutaj, H.; Boumezzough, A. (2021). Use of Olive Mill Wastewaters as Bio-Insecticides for the Control of *Potosia Opaca* in Date Palm (*Phoenix dactylifera* L.). *IntechOpen*. doi: 10.5772/intechopen.93537.
- [14] Larif, M.; Zarrouk, A.; Soulaymani, A. *et al.* (2013). New innovation in order to recover the polyphenols of olive mill wastewater extracts for use as a biopesticide against the *Euphyllura olivina* and *Aphis citricola*. *Res Chem Intermed* 39, 4303-4313. <https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5>
- [15] [Habeeb, A.A.M.; Gad, A.E.; EL-Tarabany, A.A.; Mustafa, M.M.; Atta, M.A.A. \(2017\). Using of Olive Oil By-Products In Farm Animals Feeding. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 3\(6\), 57-68. <https://ijsrst.com/paper/1191.pdf>](https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5)
- [16] Paié-Ribeiro, J.; Pinheiro, V.; Guedes, C.; Gomes, M.J.; Teixeira, J.; Teixeira, A.; Outor-Monteiro, D. (2025). From Waste to Sustainable Animal Feed: Incorporation of Olive Oil By-Products into the Diet of Bísaro Breed Pigs. *Sustainability* 17(7), 3174. <https://doi.org/10.3390/su17073174>
- [17] Tzamaloukas, O.; Neofytou, M.C.; Simitzis, P.E. (2021). Application of Olive By-Products in Livestock with Emphasis on Small Ruminants: Implications on Rumen Function, Growth Performance, Milk and Meat Quality. *Animals* 11(2), 531. <https://doi.org/10.3390/ani11020531>
- [18] Salgado, J.M.; Abrunhosa, L.; Venancio, A.; Domínguez, J.M.; Belo, I. (2015). Enhancing the Bioconversion of Winery and Olive Mill Waste Mixtures into Lignocellulolytic Enzymes and Animal Feed by *Aspergillus uvarum* Using a Packed-Bed Bioreactor. *J. Agric. Food Chem.* 63 (42), 9306-9314. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02131>
- [19] Chebaibi, S.; Leriche Grandchamp, M.; Burge, G.; Clement, T.; Allais, F.; Laziri, F. (2019). Improvement of protein content and decrease of anti-nutritional factors in olive cake by solid-state fermentation: A way to valorize this industrial by-product in animal feed. *J. Biosci. Bioeng.* 128 (3), 384-390. <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.03.010>.
- [20] Eliopoulos, C.; Markou, G.; Chorianopoulos, N.; Haroutounian, S.A.; Arapoglou, D. (2022). Transformation of mixtures of olive mill stone waste and oat bran or *Lathyrus clymenum* pericarps into high added value products using solid state fermentation. *Waste management (New York, N.Y.)*, 149, 168-176. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.06.018>

Strategije prilagodbe procesa proizvodnje hrane klimatskim promjenama: pretvaranje otpada od maslina u vrijedne resurse

Prilagodba procesa proizvodnje hrane klimatskim promjenama na temelju koncepta pretvorbe otpada u resurse uključuje pretvaranje otpada od hrane u bioenergiju, organska gnojiva i bioplastiku, uporabu mikrobne obrade za pretvorbu nusproizvoda i usvajanje održivih rješenja za pakiranje. Ostale strategije uključuju kompostiranje organskog otpada radi poboljšanja kvalitete tla, uporabu energije iz otpada anaerobnom digestijom, uporabu otpornih i nedovoljno iskorištenih usjeva i optimizaciju lanaca opskrbe digitalnim alatima radi smanjenja gubitaka hrane. Tim se pristupima promiče kružno gospodarstvo, jača sigurnost opskrbe hranom, smanjuje utjecaj na okoliš i potiče otpornost na klimatske promjene u sustavima hrane.

Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga su rješenja i dalje ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom CLIMED-FRUIT [1], koji financira EU, nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih europskih poljoprivrednih skupina kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz iskustava i istraživanja provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Ponovna uporaba nusproizvoda i suproizvoda maslina

Proizvodnja maslinova ulja znatno je porasla zbog njegove koristi za zdravlje, što je dovelo do proizvodnje velikih količina otpada iz uljara (*olive mill waste*, OMW), koje stvaraju ozbiljne ekološke probleme. Ovisno o metodi ekstrakcije, taj otpad uključuje onečišćene otpadne vode i krute ostatke kao što su pokožica, koštice i komina masline. Komina masline, koja se sastoji od zdrobljene pokožice, pulpe i koštica te tekućeg ostatka, predstavlja znatan nusproizvod: na 100 kg maslina dobije se 35 kg komine i 100 litara tekućine [2]. Suvremenom dvofaznom metodom ekstrakcije, koja se smatra ekološki prihvatljivijom od trofaznog procesa, još uvijek se dobije otpad s visokim udjelom vlage od približno 65 – 70 % [3]. Gospodarenje tim otpadom trajni je izazov za proizvođače maslinova ulja, i s ekonomskog i s ekološkog stajališta. Međutim, usvajanje strategije „nultog otpada“ putem koncepta pretvorbe otpada u resurse može pretvoriti otpad iz uljara u vrijedne proizvode, podupirući kružno gospodarstvo u industriji maslinova ulja [4]. Otpad iz uljara, bogat organskim materijalom i bioaktivnim spojevima, sve se manje smatra otpadom, a sve više resursom za ponovnu uporabu. Tim se pristupom promiču održive prakse i mogu ostvariti znatne socioekonomske koristi, osobito u regijama s niskim prihodima, čime se pridonosi održivijim i ekološki prihvatljivijim postupcima proizvodnje maslinova ulja (slika 1).

Slika 1: Primjena otpada iz uljara prema konceptu pretvorbe otpada u resurse [4]

Otpad od prerade maslina: primjer biogoriva

Na mediteranske zemlje otpada 95 % svjetske proizvodnje maslinova ulja [5]. Proizvodnja maslinova ulja na mediteranskom području mijenja se zbog klimatskih promjena i pritisaka okoliša. U proizvodnji maslinova ulja nastaju znatne količine otpada, osobito koštica i komine, koje su problematične za odlaganje, ali imaju i znatan potencijal u energetskej uporabi. Koštice i komina, čija je kalorijska vrijednost 17 – 20 MJ/kg odnosno 19 – 24 MJ/kg, mogu se upotrebljavati u kotlovima na biomasu ili pretvoriti u visokoučinkovite pelete i time predstavljaju obnovljivu alternativu fosilnim gorivima i smanjuju troškove energije u uljarama [6] [7]. Komina maslina može se sušenjem, prosijavanjem, mljevenjem i stlačivanjem pretvoriti u brikete i pelete goriva te postati biogorivo za proizvodnju maslinova ulja, npr. za grijanje vode tijekom mljevenja, i tako poboljšati energetske otporne kružne sustave prerade [8]. Sadržaj nečistoća (pulpa, pokožica i grančice) mijenja svojstva koštica maslina kao goriva. Veći udio nečistoća znači manju nasipnu gustoću, veću neto kaloričnu vrijednost i veći udio pepela, sitnih čestica manjih od 1 mm, ulja i dušika [9].

Cilj je projekta BIOmasud® plus [10] bio promicanje održivog tržišta mediteranskih čvrstih biogoriva za uporabu za grijanje stambenih prostora, s glavnim ciljem da se razviju integrirana rješenja za poboljšanje kvalitete i održivosti mediteranskih čvrstih biogoriva. To

je uključilo proširenje certifikacije BIOmasud® na nova biogoriva i države. Projektom BIOmasud® plus komercijalizirane su koštice maslina i ostatak maslina nakon istiskivanja maslinova ulja kao biogorivo u Španjolskoj, Grčkoj, Italiji i Turskoj. Ovo drugo bilo je najviše upotrebljavano biogorivo u španjolskoj industriji u 2015. godini. Za razliku od čvrstih biogoriva poput ogrjevnog drva i briketa, određivanje razreda kvalitete koštica maslina nije obuhvaćeno normom ISO 17225:2014. Španjolska je prihvatila izvornu nacionalnu normu (UNE 164003:2014) za određivanje razreda kvalitete koštica maslina za potrebe izgaranja. Osim toga, sedam španjolskih i pet talijanskih proizvođača koštica maslina certificirano je prema sustavu kvalitete BIOMASUD za mediteranska biogoriva. Ispituje se inovativna termokemijska (npr. piroliza, uplinjavanje) i biokemijska pretvorba (npr. bioetanol, bioplin) nusproizvoda maslina, no zasad je uglavnom u fazi istraživanja.

Zadruga proizvođača maslina *Bitonto Olive Producers Cooperative* [11] u južnoj Italiji zadružni je pogon s visokom razinom osviještenosti o utjecaju otpada iz uljara koje primjenjuju dvofazni proces na okoliš. Prerađuje 150 000 kvintala maslina po berbi. Otpad ima sljedeći sastav: 30 – 40 % komina bez koštice, 12 – 13 % koštice i 50 % otpadna voda iz uljare. Zadruga koristi 1 – 2 % od 12 000 kvintala (slika 2A) koštica maslina dobivenih po berbi koje pretvara u toplinsku energiju za tri unutarnja grijača vode (slika 2B). Ostatak koštica prodaje se privatnom kupcu, što predstavlja 5 % prometa. Nadalje, komina bez koštica i otpadne vode iz uljare isporučuju se tvrtki za preradu bioplina koja otpad anaerobnom digestijom pretvara u bioplin.

Slika 2: Koštice maslina koje proizvodi zadruga (A) i grijač vode koji se upotrebljava za grijanje vode u uljari (B)

Ostaci maslina za proizvodnju bioinsekticida za suzbijanje štetnika

Glavni je cilj projekta EU-a LIFEWaste4Green [12] bio ublažiti negativne učinke pesticida kemijskog podrijetla koji se trenutačno upotrebljavaju u zaštiti koštičavog voća, na okoliš i zdravlje ljudi.

Otpad iz uljara, nusproizvod proizvodnje maslinova ulja, predstavlja ozbiljan ekološki problem u zemljama proizvođačima maslinova ulja poput Maroka jer se često ispušta u ekosustave bez prethodne obrade. Otpad iz uljara poznat je po antimikrobnim i biocidnim svojstvima, što ga čini djelotvornim u suzbijanju štetnika na bilju. Zbog visokog sadržaja fenola sirovi otpad iz uljara istražuje se kao prirodni bioinsekticid protiv *Potosia opaca* u datuljama [13]. Rezultati pokusa pokazali su da je sirovi otpad iz uljara uzrokovao gubitak težine tretiranih ličinki usporediv s djelovanjem komercijalnog insekticida Cordus (50 % klorpirifos etil) u koncentracijama od 17 % i 15 % te stope smrtnosti gotovo jednake stopama pri uporabi komercijalnog insekticida Kemaban (48 % klorpirifos etil). Osim toga, ekstrakt otpada iz uljara imao je snažno insekticidno djelovanje protiv *Euphyllura olivina* i *Aphis citricola* (slika 3) pri primijenjenoj koncentraciji 2 g/l [14]. Biocidna aktivnost otpada iz uljara uglavnom se pripisuje visokom udjelu fenola.

Slika 3: Procjena toksičnosti različitih koncentracija ekstrakata otpada iz uljara nakon 24-satne izloženosti [14]

Pretvaranje otpada od maslina u hranu za životinje

Nusproizvodi maslina vrijedan su i nedovoljno iskorišten resurs za ishranu stoke, osobito u mediteranskim regijama u kojima proizvodnja maslinova ulja stvara velike količine otpada iz poljoprivrede. Nedavnim istraživanjima istaknuto je kako se ti nusproizvodi, npr. lišće masline, ostatak maslina nakon istiskivanja maslinova ulja (*olive cake*, OC), komina masline i otpadne koštice iz uljare (*olive mill stone waste*, OMSW), mogu sigurno i djelotvorno upotrebljavati u prehrani i preživača i monogastričnih životinja, npr. svinja, povećavajući održivost, a istodobno održavajući ili čak povećavajući iskoristivost životinja i kvalitetu proizvoda.

Primjerice, **lišćem masline** može se zadovoljiti do 50 % energetske potrebe i potreba za aminokiselinama ovaca i koza na razini održavanja. Ako se primjereno dopunjava, može

poslužiti kao komponenta krmne smjese u produktivnoj prehrani. Poljoprivrednicima se savjetuje da stoku hrane svježim lišćem maslina jer ono sušenjem ili siliranjem gubi dio prehrambene vrijednosti. Međutim, potreban je oprez zbog visokog udjela bakra (Cu), što može ograničiti njegovu uporabu, osobito u osjetljivim vrstama [15].

Čvrsti ostatak maslina nakon istiskivanja maslinova ulja (OC) još je jedan obećavajući sastojak hrane za životinje. Može se očuvati siliranjem ili ugradnjom u blokove s više hranjivih tvari (*multi-nutrient blocks*), čime postaje praktičnijim za uporabu na poljoprivrednim gospodarstvima. Nedavno istraživanje [16] pokazalo je da prehrana svinja Bísaro OC-om nije negativno utjecala na ključne parametre produktivnosti kao što su rast, prosječni dnevni unos hrane (ADFI), omjer konverzije hrane (FCR) ili probavljivost. U okviru dvaju ispitivanja ispitivane su različite vrste OC-a i udjeli u hrani. U prvom su svinje hranjene dehidriranim OC-om (*exhausted OC*, EOC) u udjelu 0 %, 5 %, 10 %, 15 % odnosno 20 % tijekom 15 dana. U drugom su svinje tijekom 82 dana imale ili kontrolnu prehranu ili prehranu koja je sadržavala 10 % sirovog OC-a, 10 % dvofaznog OC-a, 10 % EOC-a ili 10 % EOC-a s 1 % dodanog maslinova ulja. U oba je ispitivanja OC bio dobro prihvaćen i nisu opaženi negativni učinci. Naime, unos hrane porastao je s rastom udjela u hrani. Ti rezultati govore u prilog OC-u kao zdravstveno ispravnom i održivom sastojku hrane za životinje u umjerenim udjelima, koji poljoprivrednicima pomaže da smanje troškove hrane za životinje i iskoriste lokalne poljoprivredno-industrijske nusproizvode.

Kod preživača uključivanje OC-a u prehranu u udjelu do 15 – 20 % suhe tvari ne narušava probavu i rast. Što je još važnije, dopunom prehrane OC-om poboljšala se kvaliteta mlijeka i mesa jer su porasle jednostruko nezasićene masne kiseline (MUFA) i smanjile se zasićene masne kiseline (SFA). Te promjene povećavaju nutritivnu vrijednost proizvoda životinjskog podrijetla za potrošače smanjenjem rizika od bolesti povezanih s kolesterolom [17].

Komina masline i OMSW bogati su i vlaknima i energijom, ali njihova je uporaba ograničena zbog antinutritivnih spojeva kao što su polifenoli i tanini, osobito u sirovu obliku [18]. Međutim, nova istraživanja [19] [20] pokazala su da fermentacija u čvrstom stanju (SSF) s korisnim gljivicama kao što je *Pleurotus ostreatus* može detoksicirati OMSW, povećati njegov sadržaj proteina i masti te poboljšati probavljivost, osobito za perad. Miješanje OMSW-a s drugim nusproizvodima, npr. zobenim mekinjama, može dodatno povećati njegovu vrijednost kao hrane za životinje, nudeći poljoprivrednicima jeftinu, hranjivu alternativu koja ujedno podupire zdravlje životinja, zahvaljujući prisutnosti bioaktivnih spojeva kao što su β -glukani.

Ukratko, nusproizvodi maslina poljoprivrednicima nude održivo i isplativo rješenje za prehranu životinja. Uz odgovarajuću preradu i udjele u hrani mogu pridonijeti produktivnosti životinja, poboljšati kvalitetu proizvoda i pridonijeti kružnijim, ekološki prihvatljivijim poljoprivrednim sustavima.

Zaključak

Proizvodnja maslinova ulja stvara velike količine otpada, no njezini nusproizvodi, kao što su komina, koštice i lišće maslina te otpadne vode iz uljare, mogu biti vrijedni resursi ako se njima pravilno gospodari. Umjesto da ih tretiraju kao otpad, poljoprivrednici ih mogu upotrebljavati za proizvodnju biogoriva, prirodnih sredstava za zaštitu od štetnika, komposta ili čak stočne hrane. Tim se praksama ne smanjuju samo problemi sa zbrinjavanjem otpada i štete za okoliš već se nude i novi načini uštede troškova ili ostvarivanja prihoda. Primjerice, prehrana životinja nusproizvodima maslina može smanjiti troškove hrane, uz zadržavanje kvalitete proizvoda. Upotreba komine ili koštica masline kao goriva pomaže u smanjenju računa za energiju u uljarama. Čak se i otpadne vode mogu upotrijebiti kao prirodni insekticidi. Te se strategije već primjenjuju u sredozemnim regijama i podupiru se projektima EU-a. Njihovim usvajanjem poljoprivrednici pridonose održivijoj kružnoj poljoprivredi, pretvarajući otpad u prilike.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Akay, F., Kazan, A., Çeliktaş, M.S., Yesil-Celiktas, O. (2015). A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. *Journal of Supercritical Fluids*, 99, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.01.025>
- [3] Podgornik M, Bučar-Miklavčič M, Levart A, Salobir J, Rezar V, Butinar B. (2022). Chemical Characteristics of Two-Phase Olive-Mill Waste and Evaluation of Their Direct Soil Application in Humid Mediterranean Regions. *Agronomy*. 12(7):1621. <https://doi.org/10.3390/agronomy12071621>
- [4] Enaime, G., Dababat, S., Wichern, M., Lübken, M. (2024). Olive mill wastes: from wastes to resources. *Environmental science and pollution research international*, 31(14), 20853–20880. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32468-x>
- [5] Fraga, H., Moriondo, M., Leolini, L., Santos, J.A. (2021). Mediterranean Olive Orchards under Climate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation Strategies. *Agronomy*, 11(1): 56. <https://doi.org/10.3390/agronomy11010056>
- [6] Pattara, C., Cappelletti, G.M., Cichelli, A. (2010). Recovery and use of olive stones: Commodity, environmental and economic assessment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14(5): 1484-1489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.018>
- [7] Bennini, M.A., Koukouch, A., Bakhattar, I., Asbik, M., Boushaki, T., Sarh, B., Elorf, A., Cagnon, B., Bonnamy, S. (2019). Characterization and Combustion of Olive Pomace in a Fixed Bed Boiler: Effects of Particle Sizes. *International Journal of Heat and Technology* 37 (1): 229-238. <https://doi.org/10.18280/ijht.370128>
- [8] Brlek, T., Pezo, L., Voća, N., Vukmirović, Đ., Čolović, R., Kiš, D., Brkljača, J. (2016) The quality analyses of olive cake fuel pellets – mathematical approach. *Hemijska Industrija*, 70, 37–48. DOI: 10.2298/HEMIND140911008B
- [9] Mediavilla, I., Barro, R., Borjabad, E., Peña, D., Fernández, M. J. (2020). Quality of olive stone as a fuel: Influence of oil content on combustion process. *Renewable Energy*, 160, 374-384. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.001>
- [10] BIOMASUD plus project <https://cordis.europa.eu/project/id/691763/reporting>
- [11] Bitonto Olive Producers Cooperative <https://torreguidale.wixsite.com/torreguidale>

- [12] LIFE Waste 4 Green <https://waste4green.eu/en>
- [13] Meddich, A., Boutasknit, A., Anli, M., Ait Ahmed, M., El Abbassi, A., Boutaj, H., Boumezzough, A. (2021). Use of Olive Mill Wastewaters as Bio-Insecticides for the Control of *Potosia Opaca* in Date Palm (*Phoenix dactylifera* L.). IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.93537
- [14] Larif, M., Zarrouk, A., Soulaymani, A. et al. (2013). New innovation in order to recover the polyphenols of olive mill wastewater extracts for use as a biopesticide against the *Euphyllura olivina* and *Aphis citricola*. Res Chem Intermed 39, 4303–4313. <https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5>
- [15] Habeeb, A.A.M., Gad, A.E., EL-Tarabany, A.A., Mustafa, M.M., Atta, M.A.A. (2017). Using of Olive Oil By-Products In Farm Animals Feeding. International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 3(6), 57-68. <https://ijsrst.com/paper/1191.pdf>
- [16] Paié-Ribeiro J, Pinheiro V, Guedes C, Gomes MJ, Teixeira J, Teixeira A, Outor-Monteiro D. (2025). From Waste to Sustainable Animal Feed: Incorporation of Olive Oil By-Products into the Diet of Bísaro Breed Pigs. Sustainability 17(7), 3174. <https://doi.org/10.3390/su17073174>
- [17] Tzamaloukas, O., Neofytou, M.C., Simitzis, P.E. (2021). Application of Olive By-Products in Livestock with Emphasis on Small Ruminants: Implications on Rumen Function, Growth Performance, Milk and Meat Quality. *Animals* 11(2), 531. <https://doi.org/10.3390/ani11020531>
- [18] Salgado, J.M., Abrunhosa, L., Venancio, A., Domínguez, J.M., Belo, I., 2015. Enhancing the Bioconversion of Winery and Olive Mill Waste Mixtures into Lignocellulolytic Enzymes and Animal Feed by *Aspergillus uvarum* Using a Packed-Bed Bioreactor. J. Agric. Food Chem. 63 (42), 9306–9314. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02131>
- [19] Chebaibi, S., Leriche Grandchamp, M., Burge, G., Clement, T., Allais, F., Laziri, F. (2019). Improvement of protein content and decrease of anti-nutritional factors in olive cake by solid-state fermentation: A way to valorize this industrial by-product in animal feed. J. Biosci. Bioeng. 128 (3), 384–390. <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.03.010>.
- [20] Eliopoulos, C., Markou, G., Chorianopoulos, N., Haroutounian, S. A., Arapoglou, D. (2022). Transformation of mixtures of olive mill stone waste and oat bran or *Lathyrus clymenum* pericarps into high added value products using solid state fermentation. Waste management (New York, N.Y.), 149, 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.06.018>

Valorisation des sous-produits oléicoles : une stratégie d'adaptation des filières alimentaires au changement climatique

L'adaptation des processus alimentaires au changement climatique grâce au concept « déchets-ressources » consiste à transformer les déchets alimentaires en bioénergie, en engrais organiques et en bioplastiques, en utilisant le traitement microbien pour la conversion des sous-produits et en adoptant des solutions d'emballage durables. D'autres stratégies consistent à composter les déchets organiques pour améliorer la qualité des sols, à récupérer l'énergie contenue dans les déchets grâce à la digestion anaérobie, à utiliser des cultures résilientes et sous-utilisées et à optimiser les chaînes d'approvisionnement à l'aide d'outils numériques afin de réduire les pertes alimentaires. Ces approches favorisent une économie circulaire, renforcent la sécurité alimentaire, réduisent l'impact sur l'environnement et favorisent la résilience climatique des systèmes alimentaires.

Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour faire face au changement climatique, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou à des secteurs agricoles spécifiques. Le projet CLIMED-FRUIT [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes opérationnels (GO) européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique. Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus d'expériences et de recherches menées dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Réutilisation des sous-produits et coproduits de l'olive

La demande croissante pour l'huile d'olive, en raison de ses nombreux bienfaits pour la santé, a conduit à une augmentation significative de la production. Cela s'accompagne toutefois de la génération de volumes importants de margines (eaux usées issues de l'extraction de l'huile) qui pose de graves problèmes environnementaux. Selon la méthode d'extraction, ces déchets comprennent des eaux usées polluées et des résidus solides, tels que la peau, les noyaux et les grignons. Le grignon d'olives, composé de la coque broyée, de la pulpe et des noyaux, ainsi que des résidus liquides, constitue un sous-produit important, avec 35 kg de grignon et 100 litres de liquide produits pour 100 kg d'olives [2]. La méthode moderne d'extraction en deux phases, considérée comme plus respectueuse de l'environnement que le processus en trois phases, produit néanmoins des déchets à forte teneur en humidité, comprise entre 65 et 70 % [3]. La gestion de ces déchets constitue un défi permanent pour les producteurs d'huile d'olive, tant sur le plan économique qu'environnemental. Cependant, l'adoption d'une stratégie « zéro déchet » basée sur le concept « déchets-ressources » peut transformer les déchets d'olives en produits précieux, favorisant ainsi une économie circulaire dans l'industrie oléicole [4]. Les margines, riches en matières organiques et en composés bioactifs, sont de plus en plus considérées non pas comme des déchets, mais comme une ressource à réutiliser. Cette approche favorise les pratiques durables et peut avoir des avantages socio-économiques importants, en

particulier dans les régions à faible revenu, contribuant ainsi à des processus de production d'huile d'olive plus durables et plus respectueux de l'environnement (Fig. 1).

Fig. 1. Applications des margines selon le concept de « déchets-ressources » [4]

Déchets de la transformation des olives : exemple des biocarburants

Les pays méditerranéens produisent 95 % de l'approvisionnement mondial en huile d'olive [5]. Dans la région méditerranéenne, l'industrie de l'huile d'olive évolue en raison du changement climatique et des pressions environnementales. La production d'huile d'olive génère des déchets considérables, en particulier les noyaux et grignons d'olive, qui posent des problèmes d'élimination mais présentent également d'importantes possibilités de récupération d'énergie. Les noyaux et grignons d'olives, dont le pouvoir calorifique est de 17 à 7 MJ/kg et de 6 à 24 MJ/kg, peuvent être utilisés dans des chaudières à biomasse ou transformés en granulés à haut rendement, offrant ainsi une alternative renouvelable aux combustibles fossiles et réduisant les coûts énergétiques dans les moulins à olives [6] [7]. Les grignons d'olives peuvent être transformés en briquettes et en granulés de combustible par séchage, tamisage, broyage et compression, ce qui permet d'obtenir des biocarburants à utiliser pendant la production d'huile d'olive, par exemple pour chauffer l'eau pendant le broyage, et d'améliorer les systèmes de traitement circulaires et résilients sur le plan énergétique [8]. La teneur en impuretés (pulpe, peau et petites brindilles) modifie les propriétés des noyaux d'olive en tant que combustible. Une proportion plus élevée d'impuretés dans les résidus entraîne une densité apparente plus faible, mais aussi une valeur énergétique (pouvoir calorifique net) plus élevée. Elle s'accompagne également d'une augmentation de la teneur en cendres, en huile et en azote, ainsi que d'une réduction de la fraction de particules fines inférieures à 1 mm [9].

Le projet BIOMASUD® plus de l'UE [10] vise à promouvoir le marché durable des biocombustibles solides méditerranéens utilisés pour le chauffage résidentiel, avec pour objectif principal de développer des solutions intégrées pour améliorer la qualité et la durabilité des biocombustibles solides méditerranéens. Il s'agit notamment d'étendre la certification Biomassud® à de nouveaux biocarburants et pays. Le projet BIOMASUD Plus a commercialisé les noyaux et grignons d'olive comme biocarburants en Espagne, en Grèce, en Italie et en Turquie, les grignons d'olive étant le deuxième biocarburant le plus utilisé

dans l'industrie espagnole en 2015. Contrairement aux biocombustibles solides tels que le bois de chauffage et les briquettes, la qualité du noyau d'olive n'est pas classée par la norme ISO 17225:2014. L'Espagne a établi une norme nationale (UNE 164003:2014) pour classer la qualité des noyaux d'olive à des fins de combustion. En outre, 7 producteurs espagnols et 5 producteurs italiens de noyaux d'olive sont certifiés par le système de qualité Biomass relatif aux biocarburants méditerranéens. Des conversions thermo-chimiques (pyrolyse, gazéification) et biochimiques (bioéthanol, biogaz) innovantes des sous-produits oléicoles sont à l'étude, bien qu'elles en soient encore au stade de la recherche.

Dans le sud de l'Italie, la [Coopérative de producteurs d'olives de Bitonto](#) [11] est une coopérative de moulins très sensibilisée à l'impact environnemental des margines en deux phases. La quantité de produits transformés s'élève à 150 000 quintaux d'olives livrés par campagne oléicole. Les déchets comprennent 30 à 40 % de grignons dénoyautés, 12 à 13 % de noyaux d'olives et 50 % de margines. La coopérative utilise 1 à 2 % des 12 000 quintaux/campagne (Fig. 2A) de noyaux d'olives produits, qui sont convertis en énergie thermique pour alimenter trois chauffe-eau internes (Fig. 2B). Le reste des noyaux d'olives est vendu aux particuliers et représente 5 % du chiffre d'affaires. De plus, les grignons d'olives dénoyautés et les margines sont donnés à une société de méthanisation afin de transformer les déchets en biogaz.

Fig. 2. Les noyaux d'olives produits par la coopérative (A) et le chauffe-eau utilisé pour produire de l'eau chaude sur place (B)

Résidus d'olives pour produire des bio-insecticides destinés à la lutte contre les ravageurs

L'objectif principal du projet européen LIFEWaste4Green [12] est d'atténuer les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine des pesticides d'origine chimique actuellement utilisés dans la protection des cultures de fruits à noyau.

Les margines, sous-produit de la production d'huile d'olive, posent un grave problème environnemental dans les pays producteurs d'huile d'olive comme le Maroc, car elles sont souvent rejetées dans les écosystèmes sans traitement préalable. Les margines sont connues pour leurs propriétés antimicrobiennes et biocides, qui les rendent efficaces dans la lutte contre les ravageurs des plantes. En raison de leur teneur élevée en phénols, les margines brutes ont été étudiées comme bio-insecticide naturel contre *Potosia opaca* dans les palmiers dattiers [13]. Les résultats expérimentaux ont montré que les margines brutes entraînaient une perte de poids des larves traitées comparable à celle observée avec l'insecticide commercial Cordus (50 % de chlorpyriphos-éthyl) à des concentrations de 17 % et 15 %, et des taux de mortalité presque équivalents à ceux de l'insecticide commercial Kemaban (48 % de chlorpyriphos-éthyl). De plus, l'extrait de margines a montré une forte activité insecticide contre *Euphyllura olivina* et *Aphis citricola* (Fig. 3) à une concentration de 2 g/l [14]. L'activité biocide des margines est principalement attribuée à sa teneur élevée en composés phénoliques.

Fig. 3. Évaluation de la toxicité de différentes concentrations d'extraits de margines après une exposition de 24 heures [14]

Transformation des déchets d'olives en aliments pour animaux

Les sous-produits de l'olive représentent une ressource précieuse et sous-utilisée pour l'alimentation du bétail, en particulier dans les régions méditerranéennes où la production d'huile d'olive génère de grandes quantités de déchets agricoles. Des études récentes ont mis en évidence la manière dont ces sous-produits, tels que les feuilles d'olivier, les tourteaux d'olives, les grignons d'olive et les margines, peuvent être utilisés de manière sûre et efficace dans l'alimentation des ruminants et des animaux monogastriques tels que les porcs, améliorant ainsi la durabilité tout en maintenant, voire en améliorant, le rendement des animaux et la qualité des produits.

Les feuilles d'olivier, par exemple, peuvent fournir jusqu'à 50 % des besoins en énergie et en acides aminés des moutons et des chèvres pour l'entretien. Lorsqu'elles sont correctement complétées, elles peuvent faire partie de la composante fourragère dans l'alimentation productive. Il est conseillé aux agriculteurs de nourrir les animaux avec des

feuilles d'olivier fraîches, car le séchage ou l'ensilage peut réduire leur valeur nutritionnelle. Toutefois, la prudence est de mise en raison de leur teneur élevée en cuivre (Cu), qui peut limiter leur utilisation, en particulier chez les espèces sensibles [15].

Le tourteau d'olive, résidu solide restant après l'extraction de l'huile, est un autre ingrédient alimentaire prometteur. Il peut être conservé par ensilage ou incorporé dans des pierres à lécher, ce qui le rend plus pratique pour une utilisation dans les exploitations agricoles. Une étude récente [16] a montré que l'alimentation des porcs Bísaro avec des tourteaux d'olives n'avait pas d'effet négatif sur les paramètres de production clés tels que la croissance, la consommation alimentaire quotidienne moyenne (CAQM), l'indice de conversion alimentaire (ICA) ou la digestibilité. Deux essais ont testé différents types de tourteaux d'olives et différents niveaux d'incorporation. Dans le premier, les porcs ont reçu des rations contenant 0 %, 5 %, 10 %, 15 % et 20 % de tourteaux d'olives épuisés pendant 15 jours. Dans le second, les porcs ont reçu pendant 82 jours soit une ration témoin, soit des rations contenant 10 % de tourteaux d'olives bruts, 10 % de tourteaux d'olives à deux phases, 10 % de tourteaux d'olives épuisés ou 10 % de tourteaux d'olives épuisés additionnés de 1 % d'huile d'olive. Dans les deux essais, les tourteaux d'olives ont été bien acceptés et aucun effet négatif n'a été observé. En fait, la consommation alimentaire a augmenté avec des niveaux d'incorporation plus élevés. Ces résultats confirment que les tourteaux d'olives sont un ingrédient alimentaire sûr et durable à des niveaux modérés, permettant aux agriculteurs de réduire leurs coûts alimentaires et d'utiliser les sous-produits agro-industriels locaux.

Chez les ruminants, l'incorporation de tourteaux d'olives à hauteur de 15 à 20 % de la matière sèche dans les rations ne nuit pas à la digestion ni à la croissance. Et, chose plus importante encore, l'ajout de tourteaux d'olives a amélioré la qualité du lait et de la viande en augmentant la teneur en acides gras mono-insaturés (AGMI) et en diminuant celle en acides gras saturés (AGS). Ces changements améliorent la valeur nutritionnelle des produits d'origine animale pour les consommateurs en réduisant le risque de maladies liées au cholestérol [17].

Les grignons d'olives et les margines sont également riches en fibres et en énergie, mais leur utilisation est limitée par des composés antinutritionnels tels que les polyphénols et les tanins, en particulier sous forme brute [18]. Cependant, de nouvelles études [19] [20] ont démontré que la fermentation en milieu solide (SSF) avec des champignons bénéfiques tels que *Pleurotus ostreatus* peut détoxifier les margines, augmenter leur teneur en protéines et en graisses et améliorer leur digestibilité, en particulier pour la volaille. Le mélange de margines avec d'autres sous-produits, tels que le son d'avoine, peut encore améliorer sa valeur nutritive, offrant ainsi aux agriculteurs une alternative nutritive économique qui favorise également la santé animale grâce à la présence de composés bioactifs tels que les β -glucanes.

En résumé, les sous-produits de l'olive constituent une solution d'alimentation durable et rentable pour les agriculteurs. Avec un traitement et des niveaux d'incorporation appropriés, ils peuvent maintenir la productivité animale, améliorer la qualité des produits et contribuer à des systèmes agricoles circulaires et respectueux de l'environnement.

Conclusion

La production d'huile d'olive génère de grandes quantités de déchets, mais ces sous-produits, tels que les grignons d'olives, les noyaux, les feuilles et les margines, peuvent être des ressources précieuses lorsqu'ils sont bien gérés. Au lieu de les traiter comme des déchets, les agriculteurs peuvent les utiliser pour produire des biocarburants, des produits naturels de lutte contre les ravageurs, du compost ou même des aliments pour le bétail. Ces pratiques permettent non seulement de réduire les problèmes d'élimination et les dommages environnementaux, mais aussi d'offrir de nouveaux moyens de réduire les coûts ou de générer des revenus. L'alimentation des animaux avec des sous-produits de l'olive, par exemple, peut réduire les dépenses en aliments pour animaux tout en maintenant la qualité des produits. L'utilisation de grignons ou de noyaux comme carburant permet de réduire la facture énergétique des moulins à huile d'olive. Les eaux usées peuvent même être utilisées comme insecticide naturel. Ces stratégies sont déjà mises en œuvre dans les régions méditerranéennes et soutenues par des projets de l'UE. En les adoptant, les agriculteurs contribuent à une agriculture plus durable et circulaire, qui transforme les déchets en opportunités.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Akay, F., Kazan, A., Çeliksaş, M.S., Yesil-Celiktas, O. (2015). A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. *Journal of Supercritical Fluids*, 99, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.01.025>
- [3] Podgornik M, Bučar-Miklavčič M, Levart A, Salobir J, Rezar V, Butinar B. (2022). Chemical Characteristics of Two-Phase Olive-Mill Waste and Evaluation of Their Direct Soil Application in Humid Mediterranean Regions. *Agronomy*. 12(7):1621. <https://doi.org/10.3390/agronomy12071621>
- [4] Enaime, G., Dababat, S., Wichern, M., Lübken, M. (2024). Olive mill wastes: from wastes to resources. *Environmental science and pollution research international*, 31(14), 20853–20880. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32468-x>
- [5] Fraga, H., Moriondo, M., Leolini, L., Santos, J.A. (2021). Mediterranean Olive Orchards under Climate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation Strategies. *Agronomy*, 11(1): 56. <https://doi.org/10.3390/agronomy11010056>
- [6] Pattara, C., Cappelletti, G.M., Cichelli, A. (2010). Recovery and use of olive stones: Commodity, environmental and economic assessment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14(5): 1484-1489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.018>
- [7] Bennini, M.A., Koukouch, A., Bakhattar, I., Asbik, M., Boushaki, T., Sarh, B., Elorf, A., Cagnon, B., Bonnamy, S. (2019). Characterization and Combustion of Olive Pomace in a Fixed Bed Boiler: Effects of Particle Sizes. *International Journal of Heat and Technology* 37 (1): 229-238. <https://doi.org/10.18280/ijht.370128>
- [8] Brlek, T., Pezo, L., Voća, N., Vukmirović, Đ., Čolović, R., Kiš, D., Brkljača, J. (2016) The quality analyses of olive cake fuel pellets – mathematical approach. *Hemijaska Industrija*, 70, 37–48. DOI: 10.2298/HEMIND140911008B

- [9] Mediavilla, I., Barro, R., Borjabad, E., Peña, D., Fernández, M. J. (2020). Quality of olive stone as a fuel: Influence of oil content on combustion process. *Renewable Energy*, 160, 374-384. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.001>
- [10] Projet BIOMASUD plus <https://cordis.europa.eu/project/id/691763/reporting>
- [11] Coopérative des producteurs d'olives de Bitonto <https://torreguidale.wixsite.com/torreguidale>
- [12] LIFE Waste 4 Green <https://waste4green.eu/en>
- [13] Meddich, A., Boutasknit, A., Anli, M., Ait Ahmed, M., El Abbassi, A., Boutaj, H., Boumezzough, A. (2021). Use of Olive Mill Wastewaters as Bio-Insecticides for the Control of *Potosia Opaca* in Date Palm (*Phoenix dactylifera* L.). *IntechOpen*. doi: 10.5772/intechopen.93537
- [14] Larif, M., Zarrouk, A., Soulaymani, A. et al. (2013). New innovation in order to recover the polyphenols of olive mill wastewater extracts for use as a biopesticide against the *Euphyllura olivina* and *Aphis citricola*. *Res Chem Intermed* 39, 4303–4313. <https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5>
- [15] **Habeeb, A.A.M., Gad, A.E., EL-Tarabany, A.A., Mustafa, M.M., Atta, M.A.A. (2017). Using of Olive Oil By-Products In Farm Animals Feeding. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 3(6), 57-68. <https://ijrst.com/paper/1191.pdf>**
- [16] Paié-Ribeiro J, Pinheiro V, Guedes C, Gomes MJ, Teixeira J, Teixeira A, Outor-Monteiro D. (2025). From Waste to Sustainable Animal Feed: Incorporation of Olive Oil By-Products into the Diet of Bísaro Breed Pigs. *Sustainability* 17(7), 3174. <https://doi.org/10.3390/su17073174>
- [17] Tzamaloukas, O., Neofytou, M.C., Simitzis, P.E. (2021). Application of Olive By-Products in Livestock with Emphasis on Small Ruminants: Implications on Rumen Function, Growth Performance, Milk and Meat Quality. *Animals* 11(2), 531. <https://doi.org/10.3390/ani11020531>
- [18] Salgado, J.M., Abrunhosa, L., Venancio, A., Domínguez, J.M., Belo, I., 2015. Enhancing the Bioconversion of Winery and Olive Mill Waste Mixtures into Lignocellulolytic Enzymes and Animal Feed by *Aspergillus uvarum* Using a Packed-Bed Bioreactor. *J. Agric. Food Chem.* 63 (42), 9306–9314. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02131>
- [19] Chebaibi, S., Leriche Grandchamp, M., Burge, G., Clement, T., Allais, F., Laziri, F. (2019). Improvement of protein content and decrease of anti-nutritional factors in olive cake by solid-state fermentation: A way to valorize this industrial by-product in animal feed. *J. Biosci. Bioeng.* 128 (3), 384–390. <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.03.010>.
- [20] Eliopoulos, C., Markou, G., Chorianopoulos, N., Haroutounian, S. A., Arapoglou, D. (2022). Transformation of mixtures of olive mill stone waste and oat bran or *Lathyrus clymenum* pericarps into high added value products using solid state fermentation. *Waste management* (New York, N.Y.), 149, 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.06.018>

Strategie per l'adattamento dei processi alimentari ai cambiamenti climatici: trasformare gli scarti delle olive in risorse preziose

Adattare i processi alimentari al cambiamento climatico secondo il concetto “da rifiuto a risorsa” significa trasformare gli scarti alimentari in bioenergia, fertilizzanti organici e bioplastiche, avvalendosi di processi microbici per la conversione dei sottoprodotti e adottando soluzioni di confezionamento sostenibili. Altre strategie prevedono il compostaggio dei rifiuti organici per migliorare la qualità del suolo, il recupero di energia dagli scarti grazie alla digestione anaerobica, il ricorso a colture resilienti e sottoutilizzate e l'ottimizzazione delle catene di approvvigionamento con strumenti digitali, per ridurre gli sprechi alimentari. Questi approcci promuovono l'economia circolare, migliorano la sicurezza alimentare, riducono l'impatto ambientale e favoriscono la resilienza al cambiamento climatico nei sistemi alimentari.

Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la sfida, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi operativi (GO) agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici. Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di esperienze e ricerche condotte in Europa e identificate nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Riutilizzo di sottoprodotti e coprodotti delle olive

La produzione olearia è aumentata notevolmente grazie ai benefici dell'olio extra vergine di oliva per la salute. Di conseguenza, si generano grandi quantità di residui di frantoio, che causano gravi problemi ambientali. A seconda del metodo di estrazione, questi residui comprendono acqua di vegetazione inquinata e residui solidi, come bucce, noccioli e sansa. La sansa, costituita da bucce, polpa e noccioli frantumati, insieme ai residui liquidi, è un sottoprodotto rilevante, con una produzione di 35 kg di sansa e 100 litri di liquidi ogni 100 kg di olive [2]. Il metodo moderno di estrazione in due fasi, ritenuto più eco-compatibile rispetto al processo in tre fasi, produce comunque scarti con un elevato contenuto di umidità, pari a circa il 65-70% [3]. La gestione di questi residui è una sfida continua per i produttori di olio d'oliva, sia dal punto di vista economico che ambientale. Adottare una strategia “zero rifiuti”, basata sul concetto di trasformazione degli scarti in risorse, consente però di trasformare i residui di frantoio in prodotti di valore, favorendo l'economia circolare nel settore dell'olio d'oliva [4]. Sempre più spesso, i residui di frantoio, ricchi di sostanze organiche e di composti bioattivi, vengono considerati una risorsa da riutilizzare anziché uno scarto. Questo approccio promuove pratiche sostenibili e può dare notevoli vantaggi socioeconomici, soprattutto nelle regioni a basso reddito, contribuendo all'adozione di processi di produzione olearia più sostenibili ed ecocompatibili (fig. 1).

Fig. 1. Applicazioni dei residui di frantoio in base al concetto "da rifiuto a risorsa" [4]

Residui della lavorazione delle olive: un esempio di biocombustibile

I paesi del Mediterraneo producono il 95% dell'olio d'oliva mondiale [5]. L'industria dell'olio d'oliva nell'area del Mediterraneo si trasforma a causa del cambiamento climatico e delle pressioni ambientali. La produzione di olio d'oliva genera notevoli quantità di residui, in particolare noccioli e sansa, difficili da smaltire ma anche potenzialmente interessanti per il recupero energetico. I noccioli e la sansa di oliva, con un potere calorifico di 17-20 MJ/kg e 19-24 MJ/kg, possono essere usati nelle caldaie a biomassa o trasformati in pellet ad alta efficienza, offrendo una fonte rinnovabile alternativa ai combustibili fossili e riducendo i costi energetici nei frantoi [6] [7]. La sansa può essere trasformata in bricchette e pellet combustibili attraverso un processo di essiccazione, setacciatura, macinazione e compressione, fornendo così biocombustibili per la produzione dell'olio d'oliva, ad esempio per riscaldare l'acqua durante la molitura, e migliorando i sistemi di trasformazione circolari e resilienti dal punto di vista energetico [8]. Il contenuto di impurità (polpa, buccia e ramoscelli) modifica le proprietà dei noccioli di oliva come combustibile. Frazioni maggiori di impurità causano densità apparenti inferiori, nonché valori calorifici netti più elevati, ceneri, particelle fini inferiori a 1 mm e un maggiore contenuto di olio e azoto [9].

Il progetto UE BIOmasu plus [10] ha avuto come scopo la promozione di un mercato sostenibile per i biocombustibili solidi del Mediterraneo destinati al riscaldamento domestico, con l'obiettivo primario di sviluppare soluzioni integrate per migliorarne la qualità e la sostenibilità. Questo includeva l'estensione della certificazione BIOmasud® a nuovi biocombustibili e paesi. Il progetto BIOmasud® plus ha commercializzato noccioli e sansa di oliva come biocombustibili in Spagna, Grecia, Italia e Turchia. Nel 2015 la sansa di oliva è stata il secondo biocombustibile per utilizzo nell'industria spagnola. A differenza dei biocombustibili solidi come la legna da ardere e le bricchette, la qualità dei noccioli di oliva non è classificata dalla norma ISO 17225:2014. La Spagna ha adottato una propria norma nazionale (UNE 164003:2014) per la classificazione qualitativa dei noccioli di oliva destinati alla combustione. Inoltre, 7 produttori spagnoli di noccioli di oliva e 5 italiani sono

certificati in base al sistema di qualità BIOMASUD per i biocombustibili del Mediterraneo. Si stanno valutando conversioni innovative termochimiche (ad es. pirolisi, gassificazione) e biochimiche (ad es. bioetanolo, biogas) dei sottoprodotti delle olive, anche se per lo più si tratta ancora di attività di ricerca.

Nel sud Italia, la [Cooperativa Produttori Olivicoli Bitonto](#) [11] è un frantoio sociale altamente consapevole dell'impatto ambientale dei rifiuti di frantoio derivanti dalla lavorazione in due fasi. Per ogni campagna olearia vengono lavorati 150.000 quintali di olive conferite. I residui sono costituiti per il 30-40% da sansa denocciolata, per il 12-13% da noccioli e per il 50% da acqua di vegetazione. La cooperativa utilizza l'1-2% dei 12.000 q/campagna (fig. 2A) di noccioli di oliva prodotti, che vengono convertiti in energia termica per alimentare tre scaldacqua interni (fig. 2B). Il resto dei noccioli viene venduto a un privato e rappresenta il 5% del fatturato. Inoltre, la sansa di olive denocciolate e l'acqua di vegetazione vengono fornite a un'azienda che le converte in biogas attraverso un processo di digestione anaerobica.

Fig. 2. I noccioli di oliva prodotti dalla cooperativa (A) e lo scaldacqua utilizzato per produrre acqua calda in loco (B).

Residui di olive per la produzione di bioinsetticidi per la lotta fitosanitaria

L'obiettivo principale del progetto UE LIFEWaste4Green [12] era mitigare gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dei pesticidi chimici attualmente utilizzati nei trattamenti fitosanitari delle drupacee.

L'acqua di vegetazione, un sottoprodotto della produzione olearia, costituisce un problema ambientale significativo nei paesi produttori di olio d'oliva come il Marocco, perché spesso viene scaricata negli ecosistemi senza essere preventivamente trattata. L'acqua di vegetazione è nota per le sue proprietà antimicrobiche e biocide, che la rendono efficace nel controllo dei parassiti delle piante. Grazie al suo elevato contenuto fenolico, l'acqua di vegetazione grezza è stata studiata come bioinsetticida naturale contro *Potosia*

opaca nelle palme da dattero [13]. I risultati sperimentali hanno dimostrato che l'acqua di vegetazione grezza ha determinato una perdita di peso delle larve trattate paragonabile a quella ottenuta con l'insetticida commerciale Cordus (50% clorpirifos etile) in concentrazioni del 17% e del 15% e tassi di mortalità quasi equivalenti a quelli dell'insetticida commerciale Kemaban (48% clorpirifos etile). Inoltre, l'estratto di acqua di vegetazione ha manifestato una forte attività insetticida contro *Euphyllura olivina* e *Aphis citricola* (fig. 3) con una concentrazione applicata di 2 g/l [14]. L'attività biocida dell'acqua di vegetazione è principalmente attribuita al suo elevato contenuto di composti fenolici.

Fig. 3. Valutazione della tossicità di diverse concentrazioni di estratti di acqua di vegetazione dopo 24 ore di esposizione [14]

Trasformare i residui delle olive in mangimi per gli animali

I sottoprodotti dell'olivo sono una risorsa preziosa e sottoutilizzata per l'alimentazione degli animali, in particolare nelle regioni mediterranee, in cui la produzione di olio d'oliva genera grandi quantità di residui agricoli. Secondo studi recenti, questi sottoprodotti, come le foglie di olivo, i pannelli di spremitura, la sansa e il nocciolino, possono essere utilizzati in modo sicuro ed efficace nell'alimentazione sia dei ruminanti che degli animali monogastrici come i suini, aumentando la sostenibilità e mantenendo o addirittura migliorando le prestazioni degli animali e la qualità dei prodotti.

Le foglie di olivo, ad esempio, possono fornire fino al 50% del fabbisogno energetico e di aminoacidi di ovini e caprini in condizioni di mantenimento. Se adeguatamente integrati, possono essere utilizzati come componente foraggera nelle diete produttive. Si consiglia agli agricoltori di somministrare le foglie di olivo fresche, perché la loro essiccazione o insilaggio può ridurne il valore nutrizionale. Si raccomanda comunque cautela a causa dell'elevato contenuto di rame (Cu), che potrebbe limitarne l'uso, in particolare nelle specie sensibili [15].

Il pannello di spremitura, ovvero il residuo solido che rimane dopo l'estrazione dell'olio, è un altro ingrediente promettente per l'alimentazione animale. Lo si può conservare mediante insilaggio o incorporandolo in blocchi multinutrizionali, rendendolo più pratico per l'uso nelle aziende agricole. In un recente studio [16] è stato dimostrato che l'alimentazione dei

suini Bísaro con pannelli di spremitura non ha influito negativamente su parametri produttivi fondamentali come la crescita, l'ingestione media giornaliera di mangime, l'indice di conversione alimentare o la digeribilità. Due studi hanno testato diversi tipi di pannelli di spremitura e livelli di inclusione. Nel primo, i suini sono stati alimentati con diete contenenti lo 0%, il 5%, il 10%, il 15% e il 20% di pannelli di spremitura esausti per 15 giorni. Nel secondo, della durata di 82 giorni, i suini hanno assunto una dieta di controllo o diete contenenti il 10% di pannello crudo, il 10% di pannello derivante dalla produzione in due fasi, il 10% di pannello esausto o il 10% di pannello esausto con un'aggiunta dell'1% di olio d'oliva. In entrambi gli studi, il pannello di spremitura è stato ben tollerato e non si sono osservati effetti negativi. Anzi, l'ingestione di mangime è aumentata all'aumentare dei livelli di inclusione. Questi risultati confermano la sicurezza e la sostenibilità del pannello di spremitura come ingrediente per mangimi a livelli moderati, aiutando gli agricoltori a ridurre i costi dell'alimentazione animale e a valorizzare i sottoprodotti agroindustriali locali.

Nei ruminanti, l'integrazione dei pannelli fino al 15-20% della sostanza secca nella dieta non compromette la digestione o la crescita. Ma soprattutto, l'integrazione con i pannelli ha migliorato la qualità del latte e della carne aumentando gli acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e riducendo gli acidi grassi saturi (SFA). Questi cambiamenti migliorano il valore nutrizionale dei prodotti animali per i consumatori, riducendo il rischio di malattie legate al colesterolo [17].

Anche la **sansa** e il nocciolino sono ricchi di fibre e energia, ma il loro utilizzo è limitato dalla presenza di composti antinutrizionali come polifenoli e tannini, soprattutto allo stato grezzo [18]. Studi recenti [19] [20] hanno però dimostrato che la fermentazione allo stato solido (SSF) con funghi benefici come *Pleurotus ostreatus* è in grado di detossificare il nocciolino, di aumentarne il contenuto proteico e lipidico e di migliorarne la digeribilità, in particolare per il pollame. Miscelando il nocciolino con altri sottoprodotti, come la crusca d'avena, è possibile migliorarne ulteriormente il valore nutritivo, fornendo così agli agricoltori un'alternativa economica e nutriente che favorisce anche la salute degli animali grazie alla presenza di composti bioattivi come i β -glucani.

In sintesi, i sottoprodotti delle olive offrono agli agricoltori una soluzione sostenibile ed economica per il mangime. Se trattati e integrati in modo adeguato, possono mantenere la produttività degli animali, migliorare la qualità dei prodotti e contribuire a sistemi agricoli più circolari e rispettosi dell'ambiente.

Conclusioni

La produzione di olio d'oliva genera grandi quantità di scarti, ma questi sottoprodotti, come la sansa, i noccioli, le foglie e l'acqua di vegetazione, possono diventare risorse preziose se gestiti correttamente. Invece di considerarli dei rifiuti, gli agricoltori possono utilizzarli per produrre biocombustibili, prodotti naturali per il controllo antiparassitario, compost o persino mangime per gli animali. Queste pratiche non solo riducono i problemi di smaltimento e il danno ambientale, ma offrono anche nuove modalità per risparmiare sui costi o generare reddito. Nutrire gli animali con i sottoprodotti delle olive, ad esempio, può ridurre le spese per l'alimentazione senza compromettere la qualità del prodotto. L'utilizzo di sansa o noccioli come combustibile aiuta a ridurre i costi energetici nei frantoi. Anche le

acque reflue possono essere impiegate come insetticida naturale. Queste strategie sono già applicate nelle regioni del Mediterraneo e sono sostenute da progetti dell'UE. Adottando tali pratiche, gli agricoltori contribuiscono a rendere l'agricoltura più sostenibile e circolare, trasformando i rifiuti in opportunità.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Akay, F., Kazan, A., Çeliktaş, M.S., Yesil-Celiktaş, O. (2015). A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. *Journal of Supercritical Fluids*, 99, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.01.025>
- [3] Podgornik M, Bučar-Miklavčič M, Levart A, Salobir J, Rezar V, Butinar B. (2022). Chemical Characteristics of Two-Phase Olive-Mill Waste and Evaluation of Their Direct Soil Application in Humid Mediterranean Regions. *Agronomy*. 12(7):1621. <https://doi.org/10.3390/agronomy12071621>
- [4] Enaime, G., Dababat, S., Wichern, M., Lübken, M. (2024). Olive mill wastes: from wastes to resources. *Environmental science and pollution research international*, 31(14), 20853–20880. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32468-x>
- [5] Fraga, H., Moriondo, M., Leolini, L., Santos, J.A. (2021). Mediterranean Olive Orchards under Climate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation Strategies. *Agronomy*, 11(1): 56. <https://doi.org/10.3390/agronomy11010056>
- [6] Pattara, C., Cappelletti, G.M., Cichelli, A. (2010). Recovery and use of olive stones: Commodity, environmental and economic assessment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14(5): 1484-1489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.018>
- [7] Bennini, M.A., Koukouch, A., Bakhattar, I., Asbik, M., Boushaki, T., Sarh, B., Elorf, A., Cagnon, B., Bonnamy, S. (2019). Characterization and Combustion of Olive Pomace in a Fixed Bed Boiler: Effects of Particle Sizes. *International Journal of Heat and Technology* 37 (1): 229-238. <https://doi.org/10.18280/ijht.370128>
- [8] Brlek, T., Pezo, L., Voća, N., Vukmirović, Đ., Čolović, R., Kiš, D., Brkljača, J. (2016) The quality analyses of olive cake fuel pellets – mathematical approach. *Hemijaska Industrija*, 70, 37–48. DOI: 10.2298/HEMIND140911008B
- [9] Mediavilla, I., Barro, R., Borjabad, E., Peña, D., Fernández, M. J. (2020). Quality of olive stone as a fuel: Influence of oil content on combustion process. *Renewable Energy*, 160, 374-384. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.001>
- [10] Progetto BIOMASUD plus <https://cordis.europa.eu/project/id/691763/reporting>
- [11] Società cooperativa Produttori Olivicoli Bitonto <https://torreguidale.wixsite.com/torreguidale>
- [12] LIFE Waste 4 Green <https://waste4green.eu/en>
- [13] Meddich, A., Boutasknit, A., Anli, M., Ait Ahmed, M., El Abbassi, A., Boutaj, H., Boumezzough, A. (2021). Use of Olive Mill Wastewaters as Bio-Insecticides for the Control of *Potosia Opaca* in Date Palm (*Phoenix dactylifera* L.). *IntechOpen*. doi: 10.5772/intechopen.93537
- [14] Larif, M., Zarrouk, A., Soulaymani, A. et al. (2013). New innovation in order to recover the polyphenols of olive mill wastewater extracts for use as a biopesticide against the *Euphyllura olivina* and *Aphis citricola*. *Res Chem Intermed* 39, 4303–4313. <https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5>
- [15] [Habeeb, A.A.M., Gad, A.E., EL-Tarabany, A.A., Mustafa, M.M., Atta, M.A.A. \(2017\). Using of Olive Oil By-Products In Farm Animals Feeding. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 3\(6\), 57-68. <https://ijsrst.com/paper/1191.pdf>](https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5)

- [16] Paié-Ribeiro J, Pinheiro V, Guedes C, Gomes MJ, Teixeira J, Teixeira A, Outor-Monteiro D. (2025). From Waste to Sustainable Animal Feed: Incorporation of Olive Oil By-Products into the Diet of Bísaro Breed Pigs. *Sustainability* 17(7), 3174. <https://doi.org/10.3390/su17073174>
- [17] Tzamaloukas, O., Neofytou, M.C., Simitzis, P.E. (2021). Application of Olive By-Products in Livestock with Emphasis on Small Ruminants: Implications on Rumen Function, Growth Performance, Milk and Meat Quality. *Animals* 11(2), 531. <https://doi.org/10.3390/ani11020531>
- [18] Salgado, J.M., Abrunhosa, L., Venancio, A., Domínguez, J.M., Belo, I., 2015. Enhancing the Bioconversion of Winery and Olive Mill Waste Mixtures into Lignocellulolytic Enzymes and Animal Feed by *Aspergillus uvarum* Using a Packed-Bed Bioreactor. *J. Agric. Food Chem.* 63 (42), 9306–9314. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02131>
- [19] Chebaibi, S., Leriche Grandchamp, M., Burge, G., Clement, T., Allais, F., Laziri, F. (2019). Improvement of protein content and decrease of anti-nutritional factors in olive cake by solid-state fermentation: A way to valorize this industrial by-product in animal feed. *J. Biosci. Bioeng.* 128 (3), 384–390. <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.03.010>.
- [20] Eliopoulos, C., Markou, G., Choriantopoulos, N., Haroutounian, S. A., Arapoglou, D. (2022). Transformation of mixtures of olive mill stone waste and oat bran or Lathyrus clymenum pericarps into high added value products using solid state fermentation. *Waste management* (New York, N.Y.), 149, 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.06.018>

Estratégias de adaptação dos processos alimentares às alterações climáticas: transformar os resíduos de azeitona em recursos valiosos

A adaptação dos processos alimentares às alterações climáticas através do conceito de valorização de resíduos, implica transformar os resíduos alimentares em bioenergia, fertilizantes orgânicos e bioplásticos, recorrer ao processamento microbiano para converter subprodutos e adotar soluções de embalagem sustentáveis. Outras estratégias incluem a compostagem de resíduos orgânicos para melhorar a qualidade do solo, a recuperação de energia dos resíduos através da digestão anaeróbia, a utilização de culturas resilientes e subutilizadas e a otimização das cadeias de abastecimento com ferramentas digitais para reduzir o desperdício alimentar. Estas abordagens promovem a economia circular, reforçam a segurança alimentar, reduzem o impacto ambiental e fomentam a resiliência climática nos sistemas alimentares.

Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazerem face à situação, mas muitas destas soluções continuam restringidas a regiões ou sectores agrícolas específicos. O projeto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado pela UE está a trabalhar para colmatar esta lacuna através da recolha e partilha de práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus, a fim de aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de experiências e de projetos de investigação levados a cabo em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Reutilização de subprodutos e coprodutos de azeitona

A extração de azeite aumentou significativamente devido aos seus benefícios para a saúde, levando à produção de grandes quantidades de resíduos resultantes da laboração dos lagares (OMW), que causam graves problemas ambientais. Dependendo do método de extração, estes resíduos incluem águas residuais poluídas e resíduos sólidos, como a pele da azeitona, caroços e bagaço. O bagaço de azeitona, constituído por casca, polpa e caroços triturados, juntamente com o resíduo líquido (águas ruças), representa um subproduto significativo, sendo produzidos 35 kg de bagaço e 100 litros de resíduos líquidos por cada 100 kg de azeitonas [2]. O método moderno de extração em duas fases, considerado mais ecológico do que o processo em três fases, continua a produzir resíduos com um elevado teor de humidade, cerca de 65-70% [3]. A gestão destes resíduos é um desafio permanente para os produtores de azeite, tanto do ponto de vista económico como ambiental. Contudo, a adoção de uma estratégia de "desperdício zero" através do conceito de valorização de resíduos pode transformar os resíduos da produção de azeite em produtos valiosos, apoiando uma economia circular na indústria do azeite [4]. Os OMW, ricos em material orgânico e compostos bioactivos, são cada vez mais vistos, não como resíduos mas, como um recurso a reutilizar. Esta abordagem

promove práticas sustentáveis e pode ter benefícios socioeconómicos significativos, especialmente em regiões

de baixos rendimentos, contribuindo para processos de produção de azeite mais sustentáveis e ecológicos (Fig. 1).

Fig. 1. Utilizações de OMW de acordo com o conceito de valorização de resíduos [4]

Resíduos da transformação da azeitona: o exemplo do biocombustível

Os países mediterrânicos produzem 95 % da oferta mundial de azeite[5]. O sector do azeite na região mediterrânica está a evoluir devido às alterações climáticas e às pressões ambientais. A produção de azeite gera uma quantidade significativa de resíduos, sobretudo caroços e bagaço de azeitona, que colocam desafios ao nível da sua eliminação, mas também oferecem oportunidades significativas de aproveitamento energético. Os caroços e o bagaço de azeitona, com valores caloríficos entre 17–20 MJ/kg e 19–24 MJ/kg, respetivamente, podem ser utilizados em caldeiras de biomassa ou transformados em *pellets* de alta eficiência, constituindo uma alternativa renovável aos combustíveis fósseis e contribuindo para a redução dos custos energéticos nos lagares de azeite [6] [7]. O bagaço de azeitona pode ser transformado em briquetes e *pellets* combustíveis através de processos de secagem, peneiração, trituração e compressão, fornecendo biocombustíveis para utilização durante a produção de azeite, como o aquecimento de água durante a trituração, contribuindo para sistemas de transformação circulares e energeticamente resilientes [8]. O teor de impurezas (polpa, pele e pequenos ramos) altera as propriedades do caroço de azeitona enquanto combustível. Frações mais elevadas de impurezas originam densidades aparentes mais baixas, bem como valores caloríficos líquidos mais elevados, maior teor de cinzas, de partículas finas inferiores a 1 mm, de óleo e azoto [9].

O projeto europeu BIOMasud® [10] visou promover o mercado sustentável dos biocombustíveis sólidos mediterrânicos utilizados no aquecimento residencial, tendo como objetivo principal desenvolver soluções integradas para melhorar a qualidade e a

sustentabilidade dos biocombustíveis sólidos mediterrânicos. Isto incluiu o alargamento da certificação BIOmasud® a novos biocombustíveis e países. O projeto BIOmasud® plus comercializou caroço e bagaço de azeitona como biocombustíveis em Espanha, Grécia, Itália e Turquia, tendo o bagaço de azeitona sido o segundo biocombustível mais utilizado na indústria espanhola em 2015. Ao contrário dos biocombustíveis sólidos, como a lenha e os briquetes, a qualidade do caroço de azeitona não é classificada pela norma ISO 17225:2014. Espanha aprovou uma norma nacional (UNE, 164003:2014) para a classificação da qualidade dos caroços de azeitona destinados à combustão. Adicionalmente, 7 produtores espanhóis de caroço de azeitona e 5 italianos estão certificados pelo sistema de qualidade BIOMASUD para os biocombustíveis mediterrânicos. Estão a ser exploradas conversões inovadoras de subprodutos da azeitona, tanto termoquímicas (por exemplo, pirólise, gaseificação) como bioquímicas (por exemplo, bioetanol, biogás), embora ainda se encontrem maioritariamente em fase de investigação.

No sul de Itália, a [Cooperativa de Produtores de Azeitona de Bitonto](#) [11] é um lagar cooperativo com uma grande consciência do impacto ambiental dos resíduos do sistema de duas fases de produção de azeite. A quantidade de produtos processados é de 150 000 quintais de azeitonas entregues por campanha de azeite. Os resíduos são constituídos por 30-40% de bagaço sem caroço, 12-13% de caroços de azeitona e 50% de águas ruças. A cooperativa utiliza 1-2% dos 12 000 quintais/campanha (Fig. 2A) de caroços de azeitona produzidos, que são convertidos em energia térmica para abastecer três aquecedores de água internos (Fig. 2B). Os restantes caroços de azeitona são vendidos a um particular e representam 5% do volume de negócios. Adicionalmente, o bagaço de azeitona sem caroço e as águas ruças são fornecidos a uma empresa de digestão de biogás para conversão dos resíduos em biogás através de digestão anaeróbia.

Fig. 2. Caroços de azeitona produzidos pela cooperativa (A) e caldeira utilizada para gerar água quente no local (B)

Resíduos de azeitona destinados à produção de bioinseticidas para controlo de pragas

O principal objetivo do projeto da UE LIFEWaste4Green [12] foi atenuar os efeitos adversos no ambiente e na saúde humana dos pesticidas de origem química, atualmente utilizados na proteção das culturas de frutos de caroço.

As águas ruças (OMW), um subproduto da produção de azeite, constituem um grave problema ambiental em países produtores de azeite como Marrocos, uma vez que são frequentemente descarregadas nos ecossistemas sem tratamento prévio. As águas ruças são conhecidas pelas suas propriedades antimicrobianas e biocidas, o que as torna eficazes no controlo das pragas das plantas. Devido ao seu elevado teor de compostos fenólicos, as águas ruças brutas têm sido exploradas como bioinseticida natural contra a *Potosia opaca* nas tamareiras.[13]. Os resultados experimentais mostraram que os OMW brutos provocaram uma perda de peso das larvas tratadas comparável à do inseticida comercial Cordus (50% de clorpirifos etilo) em concentrações de 17% e 15%, e taxas de mortalidade quase equivalentes às do inseticida comercial Kemaban (48% de clorpirifos etilo). Adicionalmente, o extrato das águas ruças teve uma forte atividade inseticida contra *Euphyllura olivinae* e *Aphis citricola* (Fig. 3) quando a concentração aplicada foi de 2 g/L [14]. A atividade biocida das águas ruças é atribuída sobretudo devido ao seu elevado teor de compostos fenólicos.

Fig. 3. Avaliação da toxicidade de diferentes concentrações de extratos de águas ruças após 24 horas de exposição [14]

Transformação de resíduos de azeitona em alimentos para animais

Os subprodutos da azeitona representam um recurso valioso e subutilizado para a alimentação do gado, especialmente nas regiões mediterrânicas onde a produção de azeite gera grandes quantidades de resíduos agrícolas. Estudos recentes têm demonstrado que estes subprodutos, como as folhas de oliveira, o bagaço de azeitona (OC), o bagaço húmido e os resíduos de caroço provenientes dos lagares de azeite (OMSW), podem ser utilizados de forma segura e eficaz na alimentação tanto de

ruminantes como de animais monogástricos, como os suínos, contribuindo para a sustentabilidade sem comprometer, podendo até melhorar, o desempenho animal e a qualidade dos produtos.

As folhas de oliveira, por exemplo, podem assegurar até 50% das necessidades energéticas e de aminoácidos dos ovinos e caprinos a níveis de manutenção. Quando adequadamente suplementados, podem integrar a componente forrageira de dietas produtivas. Os agricultores são aconselhados a fornecer as folhas de oliveira frescas, uma vez que a sua secagem ou ensilagem pode reduzir o valor nutricional. No entanto, é necessário ter cuidado devido ao seu elevado teor de cobre (Cu), que pode limitar a sua utilização, particularmente em espécies sensíveis [15].

O bagaço de azeitona (OC), o resíduo sólido deixado após a extração do azeite, é outro ingrediente promissor para a alimentação animal. Pode ser conservado por ensilagem ou incorporado em blocos multi-nutrientes, tornando-o mais prático para utilização nas explorações agrícolas. Um estudo recente [16] demonstrou que a incorporação de bagaço de azeitona (OC) na alimentação de porcos Bísaros não teve efeitos negativos sobre parâmetros produtivos essenciais, como o crescimento, o consumo alimentar diário médio (ADFI), o índice de conversão alimentar (FCR) ou a digestibilidade. Dois ensaios testaram diferentes tipos de OC e níveis de inclusão. No primeiro ensaio, os suínos foram alimentados com dietas contendo 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de bagaço de azeitona desengordurado (EOC) durante 15 dias. No segundo, ao longo de 82 dias, os suínos receberam uma dieta de controlo ou dietas contendo 10% de bagaço de azeitona cru, 10% de bagaço de azeitona de duas fases, 10% de bagaço desengordurado (EOC) ou 10% de EOC com 1% de azeite adicionado. Em ambos os ensaios, o bagaço de azeitona (OC) foi bem aceite e não foram observados efeitos negativos. De facto, o consumo de ração aumentou com níveis de inclusão mais elevados. Estes resultados apoiam o OC como um ingrediente seguro e sustentável para a alimentação animal em níveis moderados, ajudando os agricultores a reduzir os custos da alimentação animal e a valorizar subprodutos agroindustriais locais.

Nos ruminantes, a incorporação de OC até 15-20% da matéria seca nas dietas não prejudica a digestão nem o crescimento. Mais importante ainda, a suplementação com OC melhorou a qualidade do leite e da carne, aumentando os ácidos gordos monoinsaturados (MUFA) e diminuindo os ácidos gordos saturados (SFA). Estas alterações aumentam o valor nutricional dos produtos animais para os consumidores, reduzindo o risco de doenças relacionadas com o colesterol [17].

O bagaço de azeitona e os resíduos de caroço dos lagares de azeite (OMSW) são também ricos em fibra e energia, mas a sua utilização é limitada pela presença de compostos antinutricionais, como os polifenóis e os taninos, especialmente na forma crua [18]. No entanto, novos estudos [19] [20] demonstraram que a fermentação em estado sólido (SSF) com fungos benéficos como o *Pleurotus ostreatus* pode desintoxicar os OMSW, aumentar o seu teor de proteínas e gorduras e melhorar a digestibilidade, especialmente para as aves de capoeira. A mistura de OMSW com outros subprodutos, como o farelo de aveia, pode aumentar ainda mais o seu valor alimentar, oferecendo aos agricultores uma alternativa

nutritiva e de baixo custo que também apoia a saúde animal através da presença de compostos bioativos como os β -glucanos.

Em resumo, os subprodutos da azeitona constituem uma solução alimentar sustentável e económica para os agricultores. Com um tratamento adequado e níveis de inclusão controlados, estes subprodutos podem manter a produtividade animal, melhorar a qualidade dos produtos e contribuir para sistemas agrícolas mais circulares e amigos do ambiente.

Conclusão

A produção de azeite gera grandes quantidades de resíduos, mas estes subprodutos, como o bagaço de azeitona, os caroços, as folhas e as águas residuais dos lagares, podem ser recursos valiosos quando adequadamente geridos. Em vez de os tratarem como resíduos, os agricultores podem utilizá-los para produzir biocombustíveis, produtos naturais de controlo de pragas, compostos agrícolas ou até mesmo rações para animais. Estas práticas não só reduzem os problemas de eliminação e os impactos ambientais, como também oferecem novas formas de redução de custos ou de geração de rendimento. A alimentação dos animais com subprodutos da azeitona, por exemplo, pode reduzir as despesas com a alimentação, mantendo a qualidade do produto. A utilização do bagaço ou dos caroços como combustível permite reduzir a fatura energética dos lagares de azeite. Até as águas residuais podem ser utilizadas como inseticida natural. Estas estratégias já estão a ser aplicadas nas regiões mediterrânicas e apoiadas por projetos da UE. Ao adotá-las, os agricultores contribuem para uma agricultura mais sustentável e circular, transformando os resíduos em oportunidades.

Bibliografia e fontes

- [1] Projeto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>
- [2] Akay, F., Kazan, A., Çeliktaş, M.S., Yesil-Celiktas, O. (2015). A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. *Journal of Supercritical Fluids*, 99, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2015.01.025>
- [3] Podgornik M, Bučar-Miklavčič M, Levart A, Salobir J, Rezar V, Butinar B. (2022). Chemical Characteristics of Two-Phase Olive-Mill Waste and Evaluation of Their Direct Soil Application in Humid Mediterranean Regions. *Agronomy*. 12(7):1621. <https://doi.org/10.3390/agronomy12071621>
- [4] Enaime, G., Dababat, S., Wichern, M., Lübken, M. (2024). Olive mill wastes: from wastes to resources. *Environmental science and pollution research international*, 31(14), 20853–20880. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32468-x>
- [5] Fraga, H., Moriondo, M., Leolini, L., Santos, J.A. (2021). Mediterranean Olive Orchards under Climate Change: A Review of Future Impacts and Adaptation Strategies. *Agronomy*, 11(1): 56. <https://doi.org/10.3390/agronomy11010056>
- [6] Pattara, C., Cappelletti, G.M., Cichelli, A. (2010). Recovery and use of olive stones: Commodity, environmental and economic assessment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14(5): 1484-1489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.01.018>

- [7] Bennini, M.A., Koukouch, A., Bakhattar, I., Asbik, M., Boushaki, T., Sarh, B., Elorf, A., Cagnon, B., Bonnamy, S. (2019). Characterization and Combustion of Olive Pomace in a Fixed Bed Boiler: Effects of Particle Sizes. *International Journal of Heat and Technology* 37 (1): 229-238. <https://doi.org/10.18280/ijht.370128>
- [8] Brlek, T., Pezo, L., Voća, N., Vukmirović, Đ., Čolović, R., Kiš, D., Brkljača, J. (2016) The quality analyses of olive cake fuel pellets – mathematical approach. *Hemijska Industrija*, 70, 37–48. DOI: 10.2298/HEMIND140911008B
- [9] Mediavilla, I., Barro, R., Borjabad, E., Peña, D., Fernández, M. J. (2020). Quality of olive stone as a fuel: Influence of oil content on combustion process. *Renewable Energy*, 160, 374-384. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.001>
- [10] Projeto BIOMASUD plus <https://cordis.europa.eu/project/id/691763/reporting>
- [11] Bitonto Olive Producers Cooperative <https://torreguidale.wixsite.com/torreguidale>
- [12] LIFE Waste 4 Green <https://waste4green.eu/en>
- [13] Meddich, A., Boutasknit, A., Anli, M., Ait Ahmed, M., El Abbassi, A., Boutaj, H., Boumezzough, A. (2021). Use of Olive Mill Wastewaters as Bio-Insecticides for the Control of *Potosia Opaca* in Date Palm (*Phoenix dactylifera* L.). *IntechOpen*. doi: 10.5772/intechopen.93537
- [14] Larif, M., Zarrouk, A., Soulaymani, A. et al. (2013). New innovation in order to recover the polyphenols of olive mill wastewater extracts for use as a biopesticide against the *Euphyllura olivina* and *Aphis citricola*. *Res Chem Intermed* 39, 4303–4313. <https://doi.org/10.1007/s11164-012-0947-5>
- [15] Habeeb, A.A.M., Gad, A.E., EL-Tarabany, A.A., Mustafa, M.M., Atta, M.A.A. (2017). Using of Olive Oil By-Products In Farm Animals Feeding. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 3(6), 57-68. <https://ijsrst.com/paper/1191.pdf>
- [16] Paié-Ribeiro J, Pinheiro V, Guedes C, Gomes MJ, Teixeira J, Teixeira A, Outor-Monteiro D. (2025). From Waste to Sustainable Animal Feed: Incorporation of Olive Oil By-Products into the Diet of Bísaro Breed Pigs. *Sustainability* 17(7), 3174. <https://doi.org/10.3390/su17073174>
- [17] Tzamaloukas, O., Neofytou, M.C., Simitzis, P.E. (2021). Application of Olive By-Products in Livestock with Emphasis on Small Ruminants: Implications on Rumen Function, Growth Performance, Milk and Meat Quality. *Animals* 11(2), 531. <https://doi.org/10.3390/ani11020531>
- [18] Salgado, J.M., Abrunhosa, L., Venancio, A., Domínguez, J.M., Belo, I., 2015. Enhancing the Bioconversion of Winery and Olive Mill Waste Mixtures into Lignocellulolytic Enzymes and Animal Feed by *Aspergillus uvarum* Using a Packed-Bed Bioreactor. *J. Agric. Food Chem.* 63 (42), 9306–9314. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02131>
- [19] Chebaibi, S., Leriche Grandchamp, M., Burge, G., Clement, T., Allais, F., Laziri, F. (2019). Improvement of protein content and decrease of anti-nutritional factors in olive cake by solid-state fermentation: A way to valorize this industrial by-product in animal feed. *J. Biosci. Bioeng.* 128 (3), 384–390. <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.03.010>
- [20] Eliopoulos, C., Markou, G., Chorianopoulos, N., Haroutounian, S. A., Arapoglou, D. (2022). Transformation of mixtures of olive mill stone waste and oat bran or *Lathyrus clymenum* pericarps into high added value products using solid state fermentation. *Waste management (New York, N.Y.)*, 149, 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.06.018>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com